

JORNADAS INTERNACIONALES
CUESTIONES ACTUALES DE
DERECHO TRIBUTARIO

FUNDACION
ESTUDIOS
DE DERECHO
ADMINISTRATIVO

JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO TRIBUTARIO
ISLA DE MARGARITA, EDO. NUEVA ESPARTA

TEMAS ACTUALES DE DERECHO TRIBUTARIO

PROGRAMA

8 y 9 de Junio de 2007

- Los Intereses Moratorios en materia tributaria.
Eusebio González García (España)
- Los Intereses Moratorios.
Luis Fraga Pittaluga (Venezuela)
- Las Consultas Tributarias.
Mery Bóveda (Venezuela)
- Exacciones Parafiscales
Gabriel Ruan (Venezuela)
- Los Precios de Transferencia. Últimos Desarrollos de la OCDE.
Heleno Torres (Brasil)
- Los Precios de Transferencia en Venezuela.
Betty Andrade (Venezuela)
- Tributos a los juegos de envite y azar
Carlos Fernández Smith (Venezuela)
- El derecho al debido proceso
Rodolfo Spisso (Argentina)
- Los principios de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en el procedimiento tributario
Leonardo Palacios Márquez (Venezuela)
- Tendencias de la Jurisprudencia Tributaria. Cambios de Criterio.
Nuevos Asuntos por Resolver
Raúl Márquez Barroso (Venezuela)
- Costas, Daños y Perjuicios
Alberto Blanco-Uribe (Venezuela)
- La Retención en el IVA y sus Efectos Económicos
Mauricio Plazas Vega (Colombia)
- Los Agentes de Retención en el IVA
Jaime Parra Pérez (Venezuela)
- Antijuridicidad material y Derecho Penal Tributario: el caso de los ilícitos formales relativos a la facturación en el IVA.
Carlos Weffe (Venezuela)

FUNDACIÓN ESTUDIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO

**JORNADAS INTERNACIONALES
CUESTIONES ACTUALES DE
DERECHO TRIBUTARIO**

**FUNDACIÓN
ESTUDIOS
DE DERECHO
ADMINISTRATIVO**

Venezuela, 2007

© Copyrigh 2007

EDICIONES FUNEDA

Av. Tamanaco, Edif. IMPRES, Sótano 1. El Rosal. Caracas - Venezuela.

E-mail: funeda@etheron.net

Portada Diagramación y Artes Finales:

María Antonia Silva de Patroni

Imprime:

sabias palabras, c.a.

ANTI JURIDICIDAD MATERIAL Y DERECHO PENAL TRIBUTARIO: EL CASO DE LOS ILÍCITOS FORMALES RELATIVOS A LA FACTURACIÓN EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Carlos E. Weffe H.[§]

Introducción

En la proclamada intención del proyectista del Código Orgánico Tributario¹, de estructurar el sistema de normas punitivas tributarias “con un criterio más pragmático y menos teorizante, fundamentalmente como un cuerpo de normas jurídicas capaces de inducir a la masa de contribuyentes a un mayor nivel de cumplimiento”², se incorporaron a la profusa tipificación de ilícitos formales los relacionados con la obligación de emitir y exigir comprobantes, así como los vinculados a la obligación de llevar libros y registros especiales y contables. Estos ilícitos tributarios, así como todos los de carácter formal,

“serían los derivados del incumplimiento de los deberes puestos a cargo de los sujetos pasivos y que tienen por finalidad, de acuerdo al criterio doctrinario, el facilitar la verificación, fiscalización y determinación del tributo. Estos son ilícitos de peligro y pretenden tutelar la buena marcha de la Administración Tributaria”³.

Y en tutela de su *buena marcha*, la Administración Tributaria ha desarrollado, en los últimos tiempos, intensos operativos de

[§] Abogado, Universidad Católica Andrés Bello. Especialista en Derecho Tributario, Universidad Central de Venezuela. Doctorado en Derecho, Universidad Central de Venezuela (Tesis pendiente). Profesor de post-grado, Universidad Central de Venezuela y Universidad Católica del Táchira. Miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, de la Asociación Venezolana de Derecho Financiero y de la Sociedad Venezolana de Ciencias Penales.

¹ Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.305, del 17 de octubre de 2001.

² Exposición de Motivos del Código Orgánico Tributario, consultado en <http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=272&dis=1>, 7 de mayo de 2007.

³ Exposición de Motivos del Código Orgánico Tributario, consultado en <http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=272&dis=1>, 7 de mayo de 2007.

aplicación de las normas contenidas en los artículos 101 y 102 del Código Orgánico Tributario, que tratan específicamente del incumplimiento de los deberes formales antes reseñados, aplicando –como criterio fundamental– el de *tipicidad* de la acción como causa suficiente para su punibilidad; esto es, que basta con que el sujeto haya omitido el cumplimiento del deber formal específico, como por ejemplo la mención “*sin derecho a crédito fiscal*” en las facturas que soportan las operaciones gravables con el impuesto al valor agregado, para considerar aplicable la sanción prevista en los artículos de marras, especialmente la *clausura del establecimiento del supuesto infractor*⁴.

Sin embargo, el Derecho Penal Tributario, en todas sus formas e independientemente de la forma que revista la pena –pecuniaria o de privación de libertad, propiedad u otro derecho– está imbuido de la noción de *bien jurídico*, esto es, la unidad de valor fundamental cuya protección es encomendada, *en última instancia* por mandato de los principios fundamentales del Derecho Penal de *mínima intervención y última ratio*, razón por la cual el Derecho Penal Tributario es definible como un *derecho penal protector de bienes jurídicos*. Así lo sostiene la propia Exposición de Motivos del Código Orgánico Tributario:

“Sin embargo, al margen de cualquier postura, es claro que la escasa construcción de principios rectores sobre la materia por parte de la rama administrativa y tributaria, obligan a acudir en muchos casos a los principios del derecho penal, llenando los espacios y nutriendo de esta forma el desarrollo paulatino y la correcta aplicación de las

⁴ Sobre la pena de clausura en el Derecho Penal Tributario venezolano, véase MEIER GARCÍA, Eduardo; “La Clausura Temporal de Establecimiento desde la Perspectiva Constitucional y el Garantismo Penal”, y OCTAVIO, José Andrés; “La Clausura de Establecimientos como Sanción Tributaria”, en *Temas de Derecho Penal Económico. Homenaje a Alberto Arteaga Sánchez*. Compilación de Carmen Luisa BORGES VEGAS. Obras Colectivas N° 2. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (en conjunto con el Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales), Caracas, 2006, pp. 563 a 671, y pp. 673 a 676; y WEFER H, Carlos E; “Notas introductorias sobre la pena de clausura en el Derecho Penal Tributario venezolano”, en *Revista de Derecho Tributario* N° 112. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2006.

normas que tipifican las conductas antijurídicas tributarias. Desde ésta óptica, además, y frente al reconocimiento indiscutible de dichos principios, es que el ejercicio del 'ius puniendi' estatal dirigido a la protección de bienes jurídicos, encuentra límites en un Estado democrático de Derecho"⁵ (Destacado nuestro).

De tal manera, cabe preguntarse si es posible la punición de conductas típicas, esto es, cuya exteriorización final coincida plenamente con la descrita en el tipo penal tributario de que se trate -en nuestro caso los de emisión de facturas sin cumplimiento pleno de los requisitos de facturación establecidos por las normas respectivas, así como la del llevado de los libros fiscales auxiliares sin cumplir con similares exigencias- cuando su realización no conlleve violación al bien jurídico tutelado por las normas punitivas de que se trate, esto es, cuando respecto de tales conductas no se verifique la antijuridicidad, entendida teleológicamente, como elemento esencial de los ilícitos tributarios. A esta reflexión dedicaremos las líneas que siguen.

1. Los valores en el Derecho

Los valores tienen una connotación *axiológica*, en tanto ellos indican lo que para el ordenamiento jurídico es bueno⁶. Así, es posible concebir a los valores como inicio y fin del Derecho, toda vez que de ellos deriva (i) el *prius* lógico e ideal, el objetivo perseguido por el Derecho, que de tal manera condiciona la elección de medios idóneos -los enunciados jurídicos- para lograr su realización

⁵ Exposición de Motivos del Código Orgánico Tributario, consultado en <http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=272&dis=1>, 7 de mayo de 2007..

⁶ "Si se parte de la tripartición aquí esbozada [la de los conceptos prácticos en (i) deontológicos, que comprenden los enunciados de mandato, permisión y prohibición; (ii) axiológicos, los que definen a un determinado objeto de la experiencia o del ser como bueno; y (iii) antropológicos, en tanto el referente del concepto es el ser humano], es posible constatar fácilmente la diferencia decisiva entre el concepto de principio y el de valor. Los principios son mandatos de un determinado tipo, es decir, mandatos de optimización. En tanto mandatos, pertenecen al ámbito deontológico. En cambio, los valores tienen que ser incluidos en el nivel axiológico" ALEXY, Robert; *Teoría de los Derechos Fundamentales*. Traducción del original alemán por Ernesto GARZÓN VALDÉS, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, pp. 140 y 141. En el mismo sentido, cfr. ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan; *Las Piezas del Derecho (Teoría de los Enunciados jurídicos)*. Ariel, Barcelona, 1996, p. 123.

efectiva⁷; y (ii) desde un punto de vista racional, el parámetro de optimización –o *criterio de valoración*, en palabras de ALEXY⁸– que servirá como guía para determinar la idoneidad del Derecho para lograr su concreción en el plano de la realidad⁹.

Esta concreción, en todo caso, no es más que la *conciliación* de la mayor cantidad de valores posible: es imposible predicar validez absoluta, en todos los casos, de cualquier valor –al menos de los que informan el ordenamiento jurídico– ya que lo contrario supone, cuando menos, *fanatismo*¹⁰. He allí la razón por la que ALEXY identifica a los valores con los *principios*¹¹, en tanto estos son la expresión ontológica del valor, un concepto netamente axiológico; los principios implican *mandatos de optimización*; esto es, normas que ordenan que algo (el valor) se realice en la *mayor medida posible*¹² y no absolutamente, cuestión que deriva de las

⁷ Como bien lo dice DWORKIN, al criticar el concepto de discreción que utiliza el positivismo para justificar su concepción de los valores: si ninguna regla de reconocimiento, en el sentido que al término otorga HART, “puede proporcionar un criterio para la identificación de principios [valores], ¿por qué no decir que los principios [valores] son decisivos y que ellos forman la regla de reconocimiento de nuestro derecho?” DWORKIN, Ronald; *Los Derechos en Serio*. Traducción del original inglés por Marta GUASTAVINO. Barcelona, Ariel, 1999, p. 99.

⁸ ALEXY; *Teoría...* pp. 143 a 147.

⁹ ALEXY; *Teoría...* p. 157. En el mismo sentido de lo expuesto, MARTÍNEZ ROLDÁN y FERNÁNDEZ SUÁREZ señalan que “[t]odas las normas que integran el ordenamiento jurídico no son nada más que esquemas de conducta que pretenden imponerse de forma coactiva a los individuos, para que éstos en cada circunstancia concreta actúen de una determinada manera y no de otra. Todo esto se hace con una determinada finalidad de carácter marcadamente axiológico o valorativo, pues parece evidente que todo sistema de legalidad representa y es el resultado objetivo de un determinado sistema de legitimidad, es decir, de una forma de entender y jerarquizar unos determinados valores [...] La razón de ser, pues, de la creación, aplicación y obediencia de las normas está precisamente en la consecución de unos determinados valores, entre los que podemos destacar la justicia, la seguridad, la paz, el orden, etc.” MARTÍNEZ ROLDÁN, Luis y FERNÁNDEZ SUÁREZ, Jesús; *Curso de Teoría del Derecho*. 2ª Edición. Ariel, Barcelona, 1999, pp. 195 y 196.

¹⁰ Cfr. ALEXY; *Teoría...* p. 144.

¹¹ “Es fácil reconocer que los principios y los valores están estrechamente vinculados entre sí en un doble sentido: por una parte, de la misma manera que puede hablarse de una colisión de principios y de una ponderación de principios, puede también hablarse de una colisión de valores y de una ponderación de valores; por otra, el cumplimiento gradual de los principios tiene su equivalente en la realización gradual de los valores”. ALEXY; *Teoría...* p. 138.

¹² Según el alemán, “los principios son mandatos de optimización. En tanto tales, son normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible según las posibilidades fácticas y jurídicas. Esto significa que pueden ser realizadas en diferente grado y que la medida de su realización depende no sólo de las posibilidades fácticas sino también jurídicas. Las posibilidades jurídicas de la realización jurídica de un principio están determinadas esencialmente, a más de por las reglas, por los principios opuestos. Esto

evidentes zonas de *colisión* o *interferencia* entre valores, verificables en lo que en terminología de DWORKIN podrían llamarse *casos difíciles*¹³, y que suponen que la aplicación en mayor medida de un valor –o principio– supone la mediatización del valor que, en el caso contrario, resulta opuesto¹⁴.

Dicho en otras palabras, los valores –o a los principios, así equiparados– suponen proposiciones jurídicas de *textura abierta*, que constituyen mandatos de *optimización* del Derecho, aplicables sólo en la medida en que las circunstancias lo permitan y por medio de la ponderación del *peso específico* o *preeminencia* de cada uno en el caso concreto. En efecto, los valores ínsitos a los principios, como postulados deónticos de los contenidos axiológicos de aquellos, *informan y llenan de contenido al Derecho en cualquiera de sus manifestaciones*, constituyéndose en obligada fuente de referencia a la hora de interpretar cualquier normas jurídicas, ya no en función de su jerarquía –que normalmente no tendrán atribuida formalmente por el ordenamiento– sino en función de su contenido de justicia, irradiado a todo el sistema jurídico¹⁵.

Ahora bien, ¿los valores son *cognoscibles*, esto es, pueden ser objetos de conocimiento y, en consecuencia, *individualizables*, de modo que puedan cumplir con las finalidades propias de su esencia?

último significa que los principios dependen de y requieren ponderación. La ponderación es la forma característica de aplicación de los principios". ALEXY, Robert; *El Concepto y la Validez del Derecho*. Traducción del original alemán por Jorge M. SEÑA. Colección Estudios Alemanes. Gedisa, Barcelona, 1997, p. 75.

¹³ DWORKIN; *Los Derechos...* pp. 72 y ss, y ALEXY; *El Concepto...* p. 19.

¹⁴ En este sentido, ATIENZA y RUIZ MANERO señalan lo siguiente: "Por lo demás, la referencia a juicios de valor –o a valores sin más– es abundantísima en el lenguaje judicial, especialmente cuando se trata de fundamentar una decisión en aquellos casos difíciles cuya dificultad proviene de que su resolución requiere la ponderación entre diferentes valores (por ejemplo la libertad y la seguridad; el honor y la libertad de expresión; la vida y la autonomía personal; etc.). Y también –como no podía ser menos– en el de la dogmática jurídica; en especial, en las que se construyen sobre sectores del ordenamiento en los que inciden con mayor intensidad los valores considerados más básicos en una sociedad. Así, en la dogmática penal se plantea desde hace tiempo una disputa entre dos posiciones a propósito de la concepción de la norma penal, como imperativo o como juicio de valor" (Destacado nuestro). ATIENZA y RUIZ MANERO; *Las Piezas...* p. 124.

¹⁵ En el mismo sentido, en un magnífico análisis especialmente referido al Derecho Penal, se expresan ATIENZA y RUIZ MANERO; *Las Piezas...* p. 133 a 135.

De esta forma se traslada, aplicado a los valores, el problema general del *conocimiento*, estudiado por la Filosofía¹⁶. No podía ser de otra manera, pues su devenir histórico, desde SÓCRATES hasta nuestros días, muestra que desde siempre la reflexión filosófica ha estado orientada a los valores, haciéndolas el centro de su atención. Así, es posible afirmar que SÓCRATES hacía filosofía *a partir de los valores*, en tanto éste “*intenta hacer de toda acción humana una acción consciente*”, un saber valioso, al punto que para éste –y para su principal discípulo, PLATÓN– la filosofía es “*una autorreflexión del espíritu sobre sus supremos valores teóricos y prácticos, sobre los valores de lo verdadero, lo bueno y lo bello*”¹⁷, concepto que, con sus diferencias, recoge especialmente KANT:

“En KANT, por el contrario [frente a las construcciones filosóficas de corte aristoteliasta de DESCARTES, SPINOZA y LEIBNITZ], revive el tipo platónico. La filosofía toma de nuevo el carácter de la autorreflexión, de la autoconcepción del espíritu. Ciertamente se presenta en primer término como teoría del conocimiento o como fundamentación crítica del conocimiento científico. Pero no se limita a la esfera teórica, sino que prosigue hasta llegar a una fundamentación crítica de las restantes esferas del valor. Junto a la *Crítica de la razón pura* aparecen la *Crítica de la razón práctica*, que trata la esfera del valor moral [y en donde está inscrito el Derecho, en tanto éste, como dice ZACCARÍA, “*se considera no ya como mera forma, como razón encubierta en la construcción conceptual –por la cual su solo desarrollo podría configurarse como construcción ulterior, aún más sutil y refinada– sino como praxis interna de la vida política y social, es decir, como práctica social*”¹⁸] y la *Crítica del juicio*, que hace de los valores estéticos objeto de investigaciones críticas. También en Kant se presenta, pues, la filosofía como una reflexión universal del espíritu sobre sí mismo, como una re-

¹⁶ A la que, curiosamente, Friedrich ÜBERWEG define como “*la ciencia de los principios*”. HESSEN, Johannes; *Teoría del Conocimiento*. 16ª Edición. Traducción del original alemán por José GAOS. Colección Austral, Espasa-Calpe, Madrid, 1981, p. 12.

¹⁷ HESSEN; *Teoría...* p. 14.

¹⁸ ZACCARÍA, Giuseppe; *Razón Jurídica e Interpretación*. Compilación de Ana MESSUTI. Cuadernos Civitas, Madrid, 2004, p. 37. KANT ratifica esta idea, cuando señala que “*el concepto de derecho como un concepto puro está, sin embargo, enfocado hacia la praxis (a la aplicación de a los casos que se presentan en la experiencia)*”. Vid. KANT, Immanuel; *La Metafísica de las Costumbres*. 4ª Edición. Estudio preliminar de Adela Cortina Orts. Traducción y notas de Adela CORTINA ORTS y Jesús CONILL SANCHO. Tecnos, Madrid, 2005, p. 3.

flexión del hombre culto sobre su total conducta valorativa¹⁹ (Interpolado y destacado nuestro)

Dicha *reflexión del hombre culto sobre su total conducta valorativa* estructura uno de los tres pilares fundamentales sobre los cuales se cimienta la Filosofía: la *Teoría de los Valores*, que junto con la Teoría de la Ciencia y la Teoría de la Concepción del Universo integra el saber filosófico, y sobre esta base –sobre las construcciones propias de la Teoría del Conocimiento, como parte de la Teoría de la Ciencia– es posible determinar, en definitiva, la cognoscibilidad o no de los valores; esto es, debe insistirse, si el sujeto tiene la posibilidad de *aprehender* a los valores como objeto, e insertarlos en el conocimiento.

En este sentido, de acuerdo con la clasificación de MARTÍNEZ ROLDÁN y FERNÁNDEZ SUÁREZ, es posible distinguir dos tesis al respecto: las que *afirman* la cognoscibilidad de los valores –teorías cognoscitivistas– y las que la *niegan*. Dentro del primer grupo se encuentran todas las corrientes filosóficas de inspiración religiosa –PLATÓN, ARISTÓTELES, Santo Tomás de AQUINO–, para quienes “*el hombre es capaz de descubrir los primeros principios del actuar, entre los cuales lógicamente están los principios de justicia*”²⁰. Es el caso de las corrientes *dogmáticas*, de acuerdo con las cuales los valores existen, pura y simplemente, pues “[e]l hecho de que todos los valores suponen una conciencia valorante, permanece tan desconocido para él [para el dogmático] como el de que todos los objetos del conocimiento implican una conciencia cognoscente”²¹. El *criticismo*, corriente cuyo máximo exponente es el filósofo alemán de Königsberg, Inmanuel KANT, “*comparte con el dogmatismo la fundamental confianza en la razón humana*”, si bien desconfía de todo conocimiento determinado. El *criticismo* es *conocimiento conforme a la razón*, por lo que atribuye a la razón la posibilidad de *aprehender*, si bien con sentido crítico, el ser²². Es esa identidad entre pensamiento y ser lo que, en definitiva,

¹⁹ HESSEN; *Teoría...* p. 15.

²⁰ MARTÍNEZ ROLDÁN y FERNÁNDEZ SUÁREZ; *Curso...* p. 218.

²¹ HESSEN; *Teoría...* p. 35.

²² HESSEN; *Teoría...* pp. 46 a 48.

constituye el conocimiento, que sobre esta base es perfectamente posible y que, aplicable a nuestro problema, supone la perfecta cognoscibilidad de un objeto *ético*, como lo son los valores.

Para los segundos, la noción de valor es en sí misma *inasi-ble*, esto es, no susceptible de objetivación, en tanto las definiciones que pueden darse de valores son netamente *formales*, sin contenido material que distinga ontológicamente a los valores de otros objetos de la experiencia humana, concepción que suscribirían KELSEN y Alf ROSS, y que parte del *escepticismo*, escuela filosófica de acuerdo con la cual “[e]l conocimiento, en el sentido de una *aprehensión real del objeto, es imposible*”, por lo que “*no debemos pronunciar ningún juicio, sino abstenernos totalmente de juzgar*”²³. Sin llegar a esos extremos, el *subjetivismo* predica que la verdad es válida únicamente en función del sujeto que conoce y juzga, razón por la que –para ellos– no hay ninguna verdad universalmente válida²⁴, formulación que, en semejantes términos, reproduce el *relativismo*, si bien para éste la validez del conocimiento depende de factores externos al sujeto cognoscente.

Así las cosas, es posible preconizar la *cognoscibilidad* de los valores, como categorías *éticas*, en tanto la razón puede *aprehenderlos* y confrontarlos con la noción deóntica comprendida en la norma jurídica de que se trate, de manera que permite demostrar la validez intrínseca de tales normas o, por argumento *a contrario*, la efectiva vigencia de un determinado valor en una sociedad determinada. Es esa la idea que, en forma implícita, desarrolla KANT:

“El derecho, en la medida en que denota legitimidad, estriba en la conformidad de la acción con la regla de derecho, **siempre y cuando la acción no se oponga a la regla del arbitrio o a la posibilidad moral de la acción**”²⁵ (Destacado nuestro).

²³ HESSEN; Teoría... p. 36.

²⁴ HESSEN; Teoría... p. 40.

²⁵ KANT, Immanuel; *Lecciones de ética*. Introducción y notas de Roberto RODRÍGUEZ ARAMAYO. Traducción del original alemán de Roberto RODRÍGUEZ ARAMAYO y Concha ROLDÁN PANADERO. Crítica, Barcelona, 2002, p. 73.

Sin embargo, a la idea de *ponderación*, como mecanismo de aplicación de los valores como criterios guía para la creación y aplicación del Derecho –posibilidad moral de la acción, en palabras de KANT–, se asocia como *peligro* la imposibilidad del control lógico-racional sobre ellos. Tal como dice ALEXY, “[l]os valores y principios no regulan por sí mismos su aplicación, es decir, la ponderación quedaría sujeta al arbitrio de quien la realiza. Allí donde comienza la ponderación, cesaría el control a través de las normas y el método”, lo que abriría el campo “para el subjetivismo y decisionismo judiciales”²⁶, especialmente si se toma como base la *inasibilidad* del concepto de valor, en los términos postulados por KELSEN y ROSS. Sin embargo, es posible defender –desde el criticismo de KANT, que en este punto defendemos– la ponderación como mecanismo *racional* de aplicación de valores, en la medida en que ésta responda a la denominada por ALEXY *ley de la ponderación*, que resume una relación de proporcionalidad inversa entre la afectación de un valor y la satisfacción del otro, cuando ambos están en conflicto. Dicha ley puede formularse, con fundamento en la doctrina del Tribunal Constitucional Alemán, como *a mayor insatisfacción o afectación de un valor, mayor satisfacción de otro*, o en palabras de ALEXY:

“Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”²⁷.

Y en este sentido, la comprobación de cuál es el valor que debe sufrir la merma en beneficio del otro valor en conflicto es perfectamente solucionable por vía *racional*, por vía de la *fundamentación* del “proceso psíquico que conduce a la determinación del enunciado [valor] de preferencia”²⁸, proceso que al referirse a las distintas formas de argumentación jurídica²⁹, es perfectamente controlable ra-

²⁶ ALEXY; *Teoría...* p. 157.

²⁷ ALEXY; *Teoría...* p. 161.

²⁸ ALEXY; *Teoría...* p. 158. En el mismo sentido, BOROWSKI, Martín; *La estructura de los derechos fundamentales*. Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho N° 25, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, pp. 56 a 59.

²⁹ ESCOBAR LEÓN, siguiendo a TARELLO, expone diversas categorías de argumentos, de uso en la construcción de las decisiones judiciales: (i) Argumento *a contrario*; (ii) argumento *a simili ad si-*

cionalmente y sirve –a este respecto– como base para la *motivación de la sentencia*, en el caso de decisiones judiciales que comprenden la aplicación de valores y ratifica, de un lado, el carácter *opinable* del Derecho, así como la naturaleza racional *práctica* de la ciencia jurídica³⁰. Opinan concordantemente MARTÍNEZ ROLDÁN y FERNÁNDEZ SUÁREZ:

“Los esfuerzos [de concebir a los valores como objetos de conocimiento y, en consecuencia, como criterios de optimización –vía principios– del ordenamiento] se sitúan hoy en día en una vía intermedia, bajo el rótulo de lo que ya habitualmente se conoce como la *rehabilitación de la razón práctica*, es decir, ver si los juicios de valor que expresan distintas opciones de justicia pueden ser dotados de un fundamento racional, de una racionalidad que nos permita calificar a los juicios de valor de correctos o incorrectos y, en definitiva, de acertados o equivocados.

mile o *argumento analógico*; (iii) *argumento a fortiori*, que tiene dos formas, la del *argumento a minori ad maius* –o quien puede lo menos, puede lo más– y a *maiore ad minus*, o quien puede lo más puede lo menos; (iv) *argumento a complitudine*; (v) *argumento a coherentia*; (vi) *argumento psicológico* o de la investigación de la voluntad del legislador concreto; (vii) *argumento histórico*; (viii) *argumento apagógico* o *ad absurdum*; (ix) *argumento teleológico*; (x) *argumento económico*, o de la hipótesis del legislador no redundante; (xi) *argumento de autoridad*, o *ab exemplo*, o hipótesis de justicia de la praxis aplicativa o del precedente judicial o de la doctrina generalmente admitida; (xii) el *argumento sistemático*, o del derecho ordenadamente dispuesto y de por sí ordenado; (xiii) y *argumento de equidad*. Igualmente, ESCOVAR LEÓN identifica, sobre la base de las reflexiones de ATIENZA, los argumentos de (i) universalidad; (ii) consecuencias; (iii) coherencia; (iv) corrección, directamente aplicables a la práctica judicial. Al respecto, consúltese ESCOVAR LEÓN, Ramón; *El Precedente y la Interpretación Constitucional*. Colección Derecho Constitucional. Editorial Sherwood, Caracas, 2005, pp. 157 a 201; ZERPA, Levis Ignacio; “La Argumentación Jurídica”, en *Curso de Capacitación sobre Razonamiento Judicial y Argumentación Jurídica*. Serie Eventos N° 3, Ediciones del Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2004, pp. 163 a 278; ATIENZA, Manuel; *Derecho y Argumentación*. Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho N° 6, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1997; PLANTIN, Christian; *La Argumentación*. 3ª Edición. Traducción del original francés de Amparo TUSÓN VALLS. Ariel, Barcelona, 2002; y RANGEL HINOJOSA, Mónica; *El Debate y la Argumentación (Teoría, técnicas y estrategias)*. Trillas, México, 2003.

³⁰ “Robert Alexy adoptará como punto de partida la teoría del discurso racional de Jürgen Habermas y, a partir de ahí, desarrollará la tesis de que **la argumentación jurídica es un caso especial de discurso práctico racional**. Como tal discurso racional, debe cumplir una serie de reglas y formas de argumentación, tales como, por ejemplo, que para la fundamentación de una decisión jurídica debe aducirse por lo menos una norma universal [la que en nuestro caso sería el valor]; la no contradicción con los propios argumentos; etc” (Interpolado nuestro). MARTÍNEZ ROLDÁN y FERNÁNDEZ SUÁREZ; *Curso...* p. 224, en pie de página.

Se trata de reconstruir una *lógica de los juicios de valor* y, desde ella, elaborar un procedimiento para hacerlos fundamentables y susceptibles de un consenso racional”³¹ (Interpolado nuestro).

Procedimiento que, parafraseando a ALEXYS, se resume en la justificación racional del proceso interno –psíquico– de determinación del valor preeminente, y la medida de su preeminencia en desmedro del otro valor incurso en la relación de que se trate, en una especie de juego de *suma cero*³² entre valores, tomando como base el *consenso racional* que debe imperar en la sociedad, como factor de identificación de los valores que en sí resultan relevantes para una sociedad –y en consecuencia forman parte del Derecho, por una parte– y como fórmula de *legitimación* de los procesos racionales tendientes a justificar la preeminencia de unos sobre otros, en determinadas circunstancias.³³

Así, sobre las premisas anteriores es posible predicar el carácter *normativo* de los valores, en los sentidos previamente anotados de (i) *prius* lógico e ideal, el objetivo perseguido por el Derecho; y (ii) *criterio de valoración* de la idoneidad de la solución jurídica del caso concreto³⁴.

En efecto, los valores son normas en tanto y en cuanto constituyen enunciados jurídicos que forman parte de un sistema de regulación de la vida humana en sociedad, si bien no pueden compararse con las reglas, calificables como “*mandatos definitivos*”

³¹ MARTÍNEZ ROLDÁN y FERNÁNDEZ SUÁREZ; *Curso...* p. 220.

³² “Suma cero describe una situación en la que la ganancia o pérdida de un participante se equilibra con exactitud con las pérdidas o ganancias de los otros participantes. Se llama así; porque si se suma el total de las ganancias de los participantes y se resta las pérdidas totales el resultado es cero. El ajedrez es un ejemplo de juego de suma cero –es imposible que los dos jugadores ganen. La suma cero es un caso especial del caso más general de suma constante donde los beneficios y las pérdidas de todos los jugadores suman el mismo valor. Cortar una tarta es de suma constante o cero porque llevarse un trozo más grande reduce la cantidad de tarta que le queda a los demás. Situaciones donde los participantes pueden beneficiarse o perder al mismo tiempo, como el intercambio de productos entre una nación que produce un exceso de naranjas y otra que produce un exceso de manzanas, en la que ambas se benefician de la transacción, se denominan de ‘suma no nula’. El concepto fue desarrollado en la Teoría de juegos, por lo que a menudo a las situaciones de suma cero se les llama ‘juegos de suma cero’. Esto no implica que el concepto, o la teoría de juegos misma, se aplique únicamente a lo que normalmente se conoce como juegos’. Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Suma_cero, 13 de diciembre de 2006.

³³ Cfr. MARTÍNEZ ROLDÁN y FERNÁNDEZ SUÁREZ; *Curso...* p. 223.

³⁴ En el mismo sentido, BOROWSKI; *La estructura...* pp. 54 a 56.

que, o se obedecen o se declaran inválidos. La validez y aplicabilidad de una regla depende de su efectiva utilización en la solución del problema jurídico que representa el supuesto de hecho que ella consagra; cualquier otra solución compromete, al menos contingentemente, la propia existencia y validez de la regla. Ello no es así con los principios, entendidos éstos como mecanismos de concreción de los *criterios de valoración* ínsitos, como hemos visto, a la idea de *valores*. Como “mandatos de optimización”, tal como los define ALEXY, los principios son normas que “ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas”, de lo que se sigue la posibilidad de su satisfacción en grados diferentes y la indiferencia que, respecto de su existencia y validez, significa su falta de aplicación respecto de un problema jurídico concreto sobre la base de la *ponderación* del referido principio con otro u otros que, en las circunstancias, tienen un mayor peso específico.

En este sentido, ATIENZA y RUIZ MANERO concluyen en la naturaleza similar de valores y normas, a partir de la caracterización de estas últimas como *razones para la acción*:

“[C]uando se dice que una norma es una razón para la acción se están diciendo, en realidad, dos cosas distintas: que una norma es una guía de comportamiento y, también, que es un criterio de valoración (esto es, de justificación o de crítica) de la conducta. Estos dos elementos están normalmente superpuestos, y de ahí que de ordinario no se advierta –o que, en la mayor parte de los contextos, no merezca la pena advertir– su dualidad. Vienen a constituir algo así como una y otra cara de una misma realidad. Pero hay ocasiones en que esos dos lados –como hemos visto– parecen escindirse. Podríamos decir, entonces, que en una norma pueden distinguirse dos aspectos: el directivo o, si se quiere, normativo en sentido estricto, esto es, de guía de la conducta; y el valorativo o de criterio de valoración (esto es, de justificación o de crítica).

Curiosamente, esta misma dualidad se ha considerado también que caracteriza a los valores”³⁵.

³⁵ ATIENZA y RUIZ MANERO; *Las Piezas...* p. 131.

Con todo, lo que parece cierto es que, debido a las semejanzas de su estructura y la sinonimia entre los resultados de la aplicación de unos u otros –además de la innegable vinculación del Juez frente a unos y otros, cada uno en su medida– es posible repetir con ALEXY que “tanto las reglas como los principios pueden ser considerados como normas”; y si ello es cierto, entonces su distinción, ya anotada, “se trata de una distinción dentro de la clase de las normas”³⁶, por lo que la relación entre normas y valores será la del todo a la parte, mientras que la relación entre valores y reglas será la de dos especies de un mismo género; las normas.

De tal manera, los valores encuentran –si bien por la vía de la ponderación– *imperatividad* en el sistema jurídico, lo que supone también *mecanismos de protección*. En efecto, si los valores son –considerados en sí mismos y como conjunto– el *summum* de las regulaciones jurídicas, e incluso forman parte de ellas, lo lógico es que el Derecho instrumente mecanismos de defensa contra las actividades que impliquen relajación del valor reconocido como vinculante por el ordenamiento³⁷ más allá de lo permitido por la aplicación preeminente de otro valor, conforme con la ley de la ponderación. De hecho, la posibilidad de convivencia humana con disfrute pleno de los valores, identificados y reconocidos como tales por el grupo, es tanto el fundamento axiológico-racional del Derecho como un valor en sí mismo: la seguridad jurídica³⁸. Ello se corresponde con el concepto del idealismo

³⁶ ALEXY; *El concepto...* p. 162.

³⁷ Noción que, respecto de los derechos fundamentales –que son el objeto primordial de tutela del Derecho Penal– es *amplísima* en nuestro ordenamiento. De un lado, según el artículo 22 de la Constitución (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.453 Extraordinario, del 24 de marzo de 2000), “[l]a enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos”, enunciado que refuerza y ratifica el artículo 23 *eiusdem* cuando dispone que “[l]os tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

³⁸ “La seguridad en cuanto protección o ‘seguridad personal’ es el valor elemental y el *minimum necesario* que separa el orden social de la catástrofe, y la primera razón de ser del Derecho y de la obediencia al mismo. El Derecho, como bien dice Recasens Siches, ‘no ha nacido en la vida humana por virtud del de-

alemán, con HEGEL a la cabeza, del Derecho como instrumento de la libertad³⁹; idea que, a su modo, reproduce KANT cuando señala, respecto de la imputación penal, que “la clave de toda imputación en relación con las consecuencias es la libertad”⁴⁰.

Y es precisamente la libertad, como *primus inter pares* de los valores, el fundamento último del Derecho Penal como garante, como su mecanismo de defensa contra las actividades que impliquen relajación del valor reconocido como vinculante por el ordenamiento *más allá de lo permitido por la aplicación preeminente de otro valor*, conforme con la ley de la ponderación.

2. Los valores en el Derecho Penal. Los bienes jurídicos.

Como puede verse, los valores juegan –entonces– un papel *fundamental* en la caracterización del Derecho Penal: es, así, el Derecho Penal *uno*, que no el único⁴¹, mecanismo que el Derecho emplea

seo de rendir culto u homenaje a la idea de justicia, sino para colmar una ineludible exigencia de seguridad. La pregunta de por qué y para qué hacen derecho los humanos no la encontramos contestada en la estructura de la idea de justicia, ni en el séquito de egregios valores que la acompañan, sino en un valor subordinado –la seguridad– correspondiente a una necesidad humana. Ésta es la idea de seguridad latente en todas las doctrinas del contrato social. El hombre decide entrar en sociedad, renunciando a parte de su libertad y sometiéndose a un Derecho y a un Estado únicamente con la intención de conseguir una seguridad igual para todos y superior a la derivada de su propia fuerza física. Si el Estado y el Derecho no le proporcionan esto, el hombre no tiene por qué someterse a ellos y obedecerlos, ya que estas instituciones no han conseguido sacarle de esa situación bélica de la que nos habla Hobbes, ni han conseguido arreglar los problemas que, según Rousseau, surgieron con la propiedad privada y que acabaron con el estado idílico presocial” MARTÍNEZ ROLDÁN y FERNÁNDEZ SUÁREZ; Curso... p. 202.

³⁹ “La idea del derecho es la libertad y para ser verdaderamente aprehendida tiene que ser conocida en su concepto y en su existencia”. Adición al § 1, HEGEL, G. W. F.; Rasgos fundamentales de la Filosofía del Derecho o compendio de derecho natural y ciencia del Estado. Traducción del original alemán por Eduardo VÁSQUEZ. Biblioteca Nueva, Madrid, 2000, p. 79.

⁴⁰ KANT; Lecciones... p. 99.

⁴¹ De hecho, por su propia naturaleza el Derecho Penal es *contingente*, puesto que por lo extremo de las soluciones que impone –que en sí mismas son disvaliosas, como con acierto señalan ATIENZA y RUIZ MANERO– debe ser empleado como *ultima ratio*, como protección *extrema*, ya no de todos los valores, sino de aquellos realmente *esenciales* para la sociedad. Este es el denominado principio de *mínima intervención*, que implica, en palabras de ROSALES, “la reducción de la intervención punitiva del Estado a límites estrictamente necesarios y útiles”, para lo cual “el Derecho Penal sólo debe inmiscuirse en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos”, de modo que “el universo de asuntos destinados a la resolución penal se reduzca a su mínima expresión en virtud de la estricta necesidad”. Vid. ATIENZA y RUIZ MANERO; *Las Piezas...* p. 128; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio; ARROYO ZAPATERO, Luis; GARCÍA RIVAS, Nicolás; FERRÉ OLIVER, Juan Carlos y SERRANO PIEDECASAS, José Ramón; *Lecciones de Derecho Penal. Parte General*. 2ª Edición. Editó-

como protección de su *ratio*; los valores⁴². Así, en un necesario –aunque extremadamente difícil– ejercicio de clasificación⁴³, la sociedad debe seleccionar cuáles de aquellos valores –aquí entendidos como “bienes” – justifican la existencia misma del grupo; e incluso, los que – desde una perspectiva *contractualista*, en el sentido de ROUSSEAU– dan fundamento al abandono por el *individuo* de la libertad natural pre-social⁴⁴, partiendo desde el punto de vista de los *derechos fun-*

rial Praxis, Barcelona, 1999, pp. 58 a 60; y ROSALES, Elsie; “Constitución, interpretación jurídica y principios penales”, en ROSALES, Elsie; BORREGO, Carmelo y BELLO RENGIFO, Carlos Simón; *Constitución, Principios y Garantías Penales*. Ediciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1996, pp. 94 y 95.

⁴² “El derecho penal sirve –si se le ha de asignar alguna función éticamente rescatable– únicamente como último o extremo mecanismo civilizado y formalizado para la preservación de la paz en un orden social y jurídico relativamente justo, pues en otro contexto es represión irracional” FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan; *Principios y Normas Rectoras del Derecho Penal (Introducción a la Teoría del Delito en el Estado Social y Democrático de Derecho)*. 2ª Edición, corregida y aumentada. Grupo Editorial Leyer, Bogotá, 1999, pp. 17 y 18. En el mismo sentido, FERRAJOLI concibe al derecho penal como “instrumento de tutela de los derechos fundamentales, definiendo éstos normativamente los ámbitos y límites de aquél en cuanto bienes que no está justificado lesionar ni con los delitos ni con los castigos”. FERRAJOLI, Luigi; *Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal*. Traducción del original italiano por Perfecto Andrés IBÁÑEZ, Alfonso RUIZ MIGUEL, Juan Carlos BAYÓN MORENO, Juan TERRADILLOS BASOCO y Rocío CANTERERO BANDRES. Editorial Trotta, 2001, p. 335.

⁴³ A este respecto, ALEXY señala que, en general, “no es posible un orden de los valores o principios que fije la decisión *iustificacional* en todos los casos de una manera intersubjetivamente obligatoria. Pero, la imposibilidad de un orden ‘duro’ de este tipo no dice nada acerca de la posibilidad de órdenes más ‘blandos’ y, desde luego, nada en contra de la concepción de la ponderación. Órdenes blandos pueden surgir de dos maneras: (1) a través de preferencias prima facie en favor [sic] de determinados valores o principios y (2) a través de una red de decisiones concretas de preferencias” ALEXY; *Teoría...* pp. 156 y 157. Sin embargo, para FERNÁNDEZ CARRASQUILLA “[l]os principios normativos, que son principios políticos devenidos normas del derecho positivo, están jerarquizados, como todas las normas jurídicas, en cuanto derecho positivo desde el punto de vista formal y en cuanto a sus contenidos valorativos desde el punto de vista material”, de lo que se sigue que, si bien “la criminalización primaria, en el sentido de la creación o agravación de delitos y penas, no puede originarse en fuente distinta a la ley formal y que ésta no puede en esa función ser sustituida por ningún otro principio, ni desplazada en sus cometidos centrales (prohibición de analogía y retroactividad, por ejemplo) por ningún criterio de justicia material”, no es menos cierto que, por ello, “resulta insostenible el criterio radical de que los principios [y en consecuencia, los valores] generales del derecho no tienen ninguna importancia en el derecho penal, pues solo carecen de ésta en cuanto fuente directa y formal de incriminación, pero de ninguna manera como pautas de interpretación, derroteros de crítica y –en su fuerza extrema– criterios valorativos de exclusión del operador jurídico frente a la ley, que desde luego sirven también del mismo modo al instante de la creación legislativa”. FERNÁNDEZ CARRASQUILLA; *Principios...* pp. 92 y 94.

⁴⁴ Pues como con acierto señala FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, “[e]l derecho penal protege tanto intereses sociales como individuales, suele decirse, pero a lo mejor no se para con ello mientes en el hecho de que los intereses ‘individuales’ por él tutelados lo son también y en primer término de la comunidad porque representan la defensa de la persona y sin ésta no hay comunidad democrática”. FERNÁNDEZ CARRASQUILLA; *Principios...* pp. 15 y 16.

damentales, o como lo calificarían BETTIOL⁴⁵ y ROXIN⁴⁶, *teleologismo valorativo*, ya que el mero empleo del *principio democrático* –la búsqueda de consenso– con ese objetivo supone el riesgo cierto de la *imposición a la minoría de los valores de la mayoría*, de lo que puede derivar la persecución penal propia del totalitarismo⁴⁷.

Sobre el punto, BECCARÍA ya en 1764 señalaba lo siguiente:

“Ningún hombre ha hecho el don gratuito de parte de la propia libertad en aras del bien público; esta quimera solo existe en las novelas. De ser posible, cada uno de nosotros quisiera que los pactos que vinculan a los demás, no nos vinculasen a nosotros; todo hombre se constituye en centro de todas las combinaciones del universo. [...]”

Las leyes son las condiciones bajo las cuales hombres independientes y aislados se unieron en sociedad, hastiados de vivir en un continuo estado de guerra y de gozar de una libertad que resultaba inútil por la incertidumbre de conservarla. Sacrificaron una parte de ella para gozar del resto con seguridad y tranquilidad. La suma de todas esas porciones de libertad sacrificadas al bien de cada uno, constituye la soberanía de una nación, y el soberano es el depositario y administrador legítimo de ellas. Pero no bastaba con formar ese depósito, sino que había que defenderlo de las usurpaciones privadas de cada hombre en particular, que trata siempre, no solo de sustraer del depósito su porción personal, sino de apoderarse también de la de los demás. Se necesitaban motivos sensibles, que bastasen para desviar el ánimo despótico de cada uno de los hombres de volver a sumergir en el antiguo caos las leyes de la sociedad. Estos motivos sensibles son las penas establecidas contra los infractores de las leyes. Digo *motivos sensibles*, pues la experiencia ha demostrado que la multitud no adopta principios permanentes de conducta, ni se aleja del principio universal de disolución que se ob-

⁴⁵ BETTIOL, Giuseppe; *Derecho Penal (Parte General)*. Traducción del original italiano por José León PAGANO (h). Temis, Bogotá, 1965, pp. 55 a 65.

⁴⁶ ROXIN, Claus; *Derecho Penal. Parte General. Tomo I (Fundamentos. La estructura de la teoría del delito)*. Traducción de la 2ª edición alemana y notas por Diego Manuel LUZÓN-PEÑA, Miguel DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO y Javier DE VICENTE REMESAL, Civitas, Madrid, 1999, pp. 55 a 71.

⁴⁷ Respecto del principio democrático, cfr. NINO, Carlos Santiago; *La Constitución de la Democracia Deliberativa*. Gedisa, Barcelona, 1997, pp. 296 a 302; y NINO, Carlos Santiago; *Derecho, Moral y Política*. Ariel, Barcelona, 1994. También DAHL, Robert A; *¿Es democrática la Constitución de los Estados Unidos?* Traducción del original inglés de Pablo GIANERA. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003.

serva tanto en el universo físico como en el moral, sino por motivos que inmediatamente hieren los sentidos y que continuamente se ofrecen a la mente para contrabalancear las fuertes impresiones de las pasiones parciales que se oponen al bien universal [...]

Fue, pues, la necesidad lo que constriñó a los hombres a ceder parte de la propia libertad; es cierto, por consiguiente, que nadie quiere poner de ella en el fondo público más que la mínima porción posible, la exclusivamente suficiente para inducir a los demás a que lo defiendan a él. La suma de esas mínimas porciones posibles constituye el derecho a castigar; todo lo demás es abuso, no justicia; es hecho, no derecho"⁴⁸.

Y así, sobre la base del concepto de *motivos sensibles* como *razones para la acción punitiva*, parafraseando a ATIENZA y RUIZ MANERO, la noción de *valores* da lugar, en el Derecho Penal, al concepto de *bienes* que –en tanto reciben su calificación como tales del Derecho– son señalados como *bienes jurídicos*. Pero, con todo, la noción de bienes jurídicos no se agota en el Derecho Penal; bien jurídico es, por ejemplo, la buena fe en los contratos, así como su normal cumplimiento, mas sin embargo éstos no son *normalmente* objeto de la *especial* protección que brinda el Derecho Penal⁴⁹. Como ejemplifica ROXIN, de la exigencia de que el Derecho Penal sólo protege bienes jurídicos, se deriva: (i) la exclusión de, por ejemplo, las meras inmoralidades del Derecho Penal, en tanto, aún cuando la moralidad es un *bien* en sí misma, en las conductas que la violan sin infringir derechos de otros “*falta una real causalidad lesiva*”, y en consecuencia “*sólo pueden entenderse como infracciones contra ‘conceptos generales’*”, pero no como lesivas de bienes jurídicos y, en consecuencia, vedadas al Derecho Penal; mas, de otro lado (ii) las conminaciones penales arbitrarias –esto es, sin real

⁴⁸ BECCARÍA, Cesare; *De los delitos y de las penas*. 3ª Edición. Introducción y Estudio Preliminar de NÓDIER AGUDELO BETANCUR. Temis, Bogotá, 2003, pp. 9 a 11.

⁴⁹ Ni siquiera en el caso del incumplimiento de las obligaciones por mediar, en la intención del deudor, obtener del –ahora– acreedor un provecho indebido a costa de maquinaciones, simulación que induzca a éste a *engaño* –caso de la estafa, tipificada en el artículo 462 del Código Penal (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.768 Extraordinario, del 13 de abril de 2005)- se protege al cumplimiento de las obligaciones como bien jurídico; allí, el bien relevante es la *propiedad* del estafado, y no la obligación *per se*.

vinculación con bienes jurídicos fundamentales- no sirve a la protección de *valores*, y en consecuencia no es castigable penalmente; y (iii) en el mismo sentido, *las finalidades puramente ideológicas, en tanto no atienden a la protección de auténticos valores*, no son susceptibles de protección penal⁵⁰.

Es precisamente esta última característica, la de amparo, defensa, *resguardo* del bien jurídico la que da al Derecho Penal su contenido axiológico⁵¹, y se forma así el Derecho Penal como un Derecho *protector de valores* bajo la forma de *bienes jurídicos* que, por eso mismo, es empleable sólo como *última alternativa* frente a la actividad individual o colectiva que pone en peligro el *valor fundamental*⁵², más allá de lo racionalmente permisible frente a la ponderación de otros valores. Así lo expresa, por ejemplo, BETTIOL:

“[E]l punto de partida para la elaboración de una dogmática penal [...] es el *valor*, pero no aislado sino más bien como una serie de valores polarizados en torno del valor ‘*decisivo*’. Puede denominársele *bien jurídico* y consiste en el criterio decisivo de selección para elaborar el *concepto penal individual*. Primera misión de la ciencia jurídica penal es entonces la elaboración de conceptos ‘individuales’, es decir, conceptos deducidos de *cada figura de delito*, sin las cuales toda elaboración de categorías superiores resultaría imposible”⁵³.

Y por argumento *a contrario*⁵⁴, es únicamente posible la persecución penal –en todos sus órdenes⁵⁵– cuando la conducta incriminada

⁵⁰ ROXIN; *Derecho Penal...* pp. 52, 56 y 57.

⁵¹ “Son los valores los que dan contenido y razón de ser a las figuras particulares de delito”. BETTIOL; *Derecho Penal...* p. 243.

⁵² Cfr. ROXIN; *Derecho Penal...* p. 56.

⁵³ BETTIOL; *Derecho Penal...* p. 56.

⁵⁴ El argumento *a contrario* “[s]e define como aquél argumento en el cual el intérprete, ante una norma que predica una determinada calificación normativa (por ejemplo, un poder o una obligación) de un sujeto o de una clase de sujetos, a falta de norma expresa, excluye a otra categoría de personas o conductas como destinatarias de aquella calificación normativa” ESCOBAR LEÓN; *El Precedente...* p. 167. En el mismo sentido, ZERPA; *La Argumentación...* p. 187.

⁵⁵ A este respecto, resulta esclarecedora la posición de quien, como ROXIN, considera que el llamado “derecho administrativo sancionador” es independiente del Derecho Penal. En efecto, para ROXIN, incluso las conductas violadoras del “orden administrativo” son, en sí mismas, *vulneradoras de bienes jurídicos*, aún cuando la respuesta del ordenamiento sea de intensidad menor a la del caso de los delitos. Así lo señala el maestro alemán: “En efecto, también las contravenciones lesionan bienes jurídicos, puesto que causan daño al individuo (juicio perturbador de la

minada, además de *típica*, supone la lesión o puesta en peligro *real*, *efectiva* del objeto de protección de la norma, que no es otra cosa que el *bien jurídico*⁵⁶. Sirve así el concepto de *valor* –que como señaláramos anteriormente, adquiere en el Derecho Penal la forma de bienes jurídicos– como *límite material de la punibilidad*, en tanto es únicamente la conducta descrita *exhaustivamente* en la norma penal incriminadora que *daña* o pone en *riesgo cierto* al bien jurídico –*preexistente*, como *valor fundamental*, al delito mismo⁵⁷– la que puede ser objeto de la protección de esta especial rama del Derecho. Así lo enseña WELZEL, cuando señala con toda rotundidad que:

“Misión del Derecho Penal es proteger los valores elementales de la vida en comunidad [o en otras palabras] asegurar la vigencia inquebrantable de estos valores de acto, mediante la conminación penal y el castigo de la inobservancia de los valores fundamentales del actuar jurídico manifestada efectivamente [...]

Al castigar el Derecho la efectiva inobservancia de los valores de la conciencia jurídica, protege al mismo tiempo los bienes jurídicos a los que están referidos aquellos valores de acto [...] Al proscribir y castigar la inobservancia efectiva de los valores fundamentales de la conciencia jurídica, revela, en la forma más concluyente a disposición del Estado, la vigencia inquebrantable de estos valores positivos de acto, junto con dar forma al juicio ético-social de los ciudadanos y fortalecer su conciencia de permanente fidelidad jurídica”⁵⁸

tranquilidad o descanso!) o son perjudiciales para el bien común (y con ello mediatamente también para el ciudadano). Incluso una prohibición de aparcamiento tiene la finalidad de impedir un atasco de las calles y asegurar de este modo el libre comercio y movimiento; por tanto protege un bien jurídico. Solo sucede algo cuando una regulación estatal sancionadora no permita reconocer ninguna referencia a los cometidos estatales de protección y orden. Pero entonces se tratará de un precepto arbitrario, cuya inadmisibilidad se deriva de los puntos de vista expuestos en nn. 10 [en el sentido del texto, en el punto (ii)], y no del problema de la delimitación de hechos punibles y contravenciones” (Interpolado nuestro). ROXIN; Derecho Penal... p. 57.

⁵⁶ Sin embargo, en opinión de NINO la relación delito-bien jurídico no es *necesaria*, sino en todo caso *contingente*, opinión con la que –desde la óptica axiológica aquí sostenida– disintimos. No obstante, NINO reconoce que el bien jurídico cumple una función *insustituible* en la teoría del delito como límite del derecho de punición estatal, entre otros cometidos. NINO, Carlos Santiago; *Consideraciones sobre la Dogmática Jurídica (con referencia particular a la Dogmática Penal)*. Serie G - Estudios Doctrinales N° 7. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1989, pp. 60 a 77, consultado en <http://www.bibliojuridica.org/libros/2/892/6.pdf>, 3 de diciembre de 2006.

⁵⁷ Vid. BERDUGO *et al*; *Lecciones...* pp. 128 a 130.

⁵⁸ WELZEL, Hans; *Derecho Penal Alemán. Parte General*. Traducción del original alemán por Juan BUSTOS RAMÍREZ y Sergio YÁÑEZ PÉREZ. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1970, pp. 11 a 13.

Los bienes jurídicos objeto de tutela por el Derecho Penal se clasifican, de acuerdo con FERNÁNDEZ CARRASQUILLA⁵⁹, de la siguiente manera:

- (i) *Individuales o básicos*, núcleo esencial del Derecho Penal liberal, cuya protección es el telos último del sistema jurídico del Estado Social y Democrático de Derecho y sin los cuales dicha forma de Estado no existe; y
- (ii) *Funcionales del sistema*, entre los cuales se encuentran: (a) los *colectivos o difusos*, identificados con valores identificables en masas de personas, o en la colectividad en general, que satisfacen necesidades fundamentales del individuo, sin las cuales es imposible el goce de sus bienes básicos y que, normalmente, son de orden socioeconómico; (b) *institucionales*, referidos a la protección de instituciones básicas para el funcionamiento democrático del Estado Social de Derecho, masivos y universales y que establecen las vías para el uso seguro de los bienes personales; y (c) *de control*, referidos, por su parte, a la organización y funcionamiento del aparato estatal y sirven únicamente a la protección de la actividad del Estado como mecanismo de consecución de los fines de la sociedad, *ex artículo 3 de la Constitución*⁶⁰

Asimismo, el bien jurídico tiene –por obra de lo ya largamente expuesto–, varias funciones⁶¹:

- (i) *Interpretativa*, que constituye el núcleo de la interpretación axiológica –de identificación del valor y de su adecuada protección mediante el tipo penal– que frente a éstos “opera únicamente con carácter reductor”, y en

⁵⁹ FERNÁNDEZ CARRASQUILLA; *Principios...* p. 296.

⁶⁰ Artículo 3, Constitución.- “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines”.

⁶¹ FERNÁNDEZ CARRASQUILLA; *Principios...* p. 297. En el mismo sentido, MIR PUIG; *Derecho Penal. Parte General*. 7ª Edición. Editorial Reppertor, Barcelona, 2004, p. 169.

consecuencia limita o extiende el alcance de la norma con base en su razón esencial, sin que en modo alguno pueda extenderse más allá –por adecuado que sea a la protección del bien jurídico– de lo previsto en el tipo, que aquí tiene una función de *garantía* frente a la indebida extensión del poder penal;

- (ii) *Sistemática*, pues recoge en su seno el núcleo material de la relevancia jurídico penal –la antijuridicidad– y, en consecuencia, del delito, de modo que permite construir, en torno al concepto, un sistema represivo estatal propio del Estado Social y Democrático de Derecho con pretensión de interdicción de la arbitrariedad;
- (iii) *Garantizadora*, en tanto supone para el ciudadano el límite de la intervención punitiva estatal, pues –como se dijo anteriormente– no se justifica la punición de la conducta que, aún típica, no es antijurídica o, dicho en otros términos, no lesiona efectiva o potencialmente real al bien jurídico; y
- (iv) *Crítica*, como criterio de corrección, de *optimización* del sistema que permite, mediante la comparación, detectar las fallas del sistema y su corrección.

3. *La Antijuridicidad. El acto antijurídico como acto lesivo de bienes jurídicos.*

Desde la perspectiva *axiológica* asumida⁶², la antijuridicidad se presenta como el elemento valorativo de la *acción*⁶³ que presu-

⁶² A partir de la cual BETTIOL atribuye especial primacía, en la teoría general del delito, a la antijuridicidad, entendida por él *teleológicamente*, pues en su opinión “es precisamente dentro de una concepción teleológica del derecho penal donde todos estos valores concurrentes adquieren un significado. Dentro de una concepción lógico-formal faltaría, en realidad, un criterio superior de búsqueda o de valoración, mientras con arreglo a una concepción teleológica, en la cual los valores se disponen jerárquicamente entre sí, es el bien jurídico o valor tutelado el que está en el centro de la investigación y da el tono a todos los otros. Por ello se puede hablar con razón de una primacía de la antijuridicidad, como expresión de una tendencia teleológica del derecho penal”. Vid. BETTIOL; *Derecho Penal...* pp. 243 y 244.

⁶³ Entendida aquí la acción en el sentido preconizado por WELZEL, para quien la acción “es ejercicio de actividad final”, pues “el hombre, gracias a su saber causal, puede prever, dentro de ciertos límites, las consecuencias posibles de su actividad, ponerse, por tanto, fines diversos y dirigir su actividad, conforme a su plan, a la consecución de esos fines”. De tal manera, una vez que el sujeto (i) ha

miblemente, dado su carácter típico, resulta actual o potencialmente en forma concreta⁶⁴, lesiva de bienes jurídicos. Es en ese sentido que FERNÁNDEZ CARRASQUILLA la entiende como “la concreta referencia al núcleo valorativo de los tipos penales”⁶⁵, siempre supeditada, como emanación del principio-garantía de reserva legal punitiva, a la tipicidad⁶⁶. Así, no basta que la acción haya sido identificada -por medio de la taxatividad legal penal- como una volición humana susceptible de dañar o poner en peligro al bien jurídico de que se trate, sino que -en todo caso- las exigencias de contingencia, mínima intervención y última ratio implican que -además- la acción haya dañado efectivamente, o haya puesto en peligro concreto, al bien jurídico; esto es, que el acto sea antijurídico o contrario al Derecho. Como señala MUÑOZ CONDE,

“[e]l término antijuridicidad expresa la contradicción entre la acción realizada y las exigencias del ordenamiento jurídico. A diferencia de lo que sucede con otras categorías de la teoría del delito, la antijuridicidad no es un concepto específico del derecho penal sino un concepto unitario, válido para todo el ordenamiento jurídico, aunque tenga consecuencias distintas en cada rama del mismo”⁶⁷.

La antijuridicidad se divide en un aspecto *formal*, identificado con la contrariedad de la conducta con el ordenamiento jurídico entendido como un todo, esto es, relación de contradicción entre

establecido el fin querido; (ii) ha evaluado y elegido los medios que -a su juicio- son idóneos para el logro de la meta; y (iii) pone en ejecución su plan, como ejercicio de actividad consciente -final- dirigida a un objetivo. Vid. WELZEL; *Derecho Penal...* p. 53.

⁶⁴ Pues lo contrario, esto es, la protección absoluta de bienes jurídicos extendiendo la criminalización a las actividades previas a la lesión efectiva o potencialmente real del bien jurídico, tiene como consecuencia la configuración de un *Derecho Penal del enemigo*, negado absolutamente en el ámbito del Estado Social y Democrático de Derecho pues “[e]l ámbito interno se tiene que orientar en un régimen de libertades al status del autor en cuanto ciudadano”. Vid. JAKOBS, Günther; “Criminalización en el estado previo a la lesión de un bien jurídico”, en *Fundamentos del Derecho Penal*. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1996, pp. 184 a 193, y 239.

⁶⁵ FERNÁNDEZ CARRASQUILLA; *Principios...* p. 225.

⁶⁶ Pues como señala WELZEL, la antijuridicidad consiste entonces en “un ‘juicio negativo de valor’ o como un ‘juicio de desvalor’ sobre la conducta típica”, que no recae “sobre un hombre individual (ni siquiera el juez), sino [sobre] el ordenamiento jurídico como tal”. Se configura así como “un juicio de valor ‘objetivo’, en tanto se pronuncia sobre la conducta típica, a partir de un criterio general: el ordenamiento jurídico”. WELZEL; *Derecho Penal...* p. 77.

⁶⁷ MUÑOZ CONDE, Francisco; *Teoría General del Delito*. 2ª Edición. Temis, Bogotá, 2004, p. 65.

la acción y el Derecho –lo que, evidentemente, tiende a confundir la antijuridicidad formal con la tipicidad; y en un cariz *material*, donde se refleja en toda su fuerza la carga valorativa ínsita al Derecho Penal, en los términos previamente enunciados: aquí, es la *lesión o puesta en peligro* efectiva al bien jurídico la que configura al *tipo de injusto*, o dicho de otro modo, a la acción típica y propiamente antijurídica⁶⁸. En este sentido, la tipicidad constituye un *presupuesto* de la antijuridicidad formal⁶⁹, y ésta no es otra cosa que un *indicio* de la antijuridicidad material, encontrándose –a nuestro parecer– el núcleo esencial del concepto de antijuridicidad en la *teleología* del Derecho Penal, expresada en la protección de valores identificados con bienes jurídicos específicos en el caso concreto. En palabras de MUÑOZ CONDE,

“Una contradicción puramente formal entre la acción y la norma no puede ser calificada de antijurídica, como tampoco puede ser calificada como tal la lesión de un bien que no esté protegido jurídicamente. La esencia de la antijuridicidad es, por consiguiente, la ofensa a un bien jurídico protegido con la norma que se infringe con

⁶⁸ La noción de antijuridicidad material tiene raigambre *marxista*, ideología que “hizo irrupción en la vida política del siglo pasado [S. XIX] en nombre de los intereses desconocidos de las clases menos prudentes, para que éstas pudiesen obtener justo reconocimiento fuera de toda preocupación política formal, y es un hecho incontestable que han sido esas corrientes políticas las que han ejercido influencia aun en el campo de la dogmática jurídica sustituyendo, particularmente en la esfera de la antijuridicidad, el aspecto formal por el sustancial, negando la existencia del delito cuando en el caso concreto no había lesión de intereses sociales”. En este sentido, GÓMEZ PAVAJEAU anota que tanto en el Derecho Penal soviético, como en el Derecho Penal cubano y chino, “la finalidad del ordenamiento jurídico penal es la protección del régimen jurídico-político adoptado”, cuestión esta última que, paradójicamente, acerca a estos regímenes de impronta comunista con el *nacionalsocialismo* alemán. Reseña BETTIOL que el nazismo, en este aspecto, “[s]e trató de una concepción organicista de las relaciones entre pueblo y Estado y entre pueblo e individuo, en el sentido que toda referencia a una esfera de libertad natural de la persona humana frente al Todo era considerada en ontológico contraste con la realidad, no ya solo jurídica, sino con la natural de la sociedad humana”, de modo que “[e]l Estado es sólo un instrumento que sirve a la comunidad racial para realizarla plenamente, pero no es fuente del Derecho, manifestándose éste por la conciencia racial-nacional del pueblo interpretado según la voluntad del jefe (Führer) a quien el destino ha atribuido el mando. El Derecho penal está subordinado al principio autoritario (Führerprinzip) y sirve para la defensa de los intereses de la comunidad popular, nunca –sino de reflejo– a la tutela de posiciones individuales de autonomía” BETTIOL; *Derecho Penal...* p. 255; GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo; *El Principio de la Antijuridicidad Material. Regulación y Aplicación*. 3ª Edición. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2003, pp. 67 a 75; y BETTIOL, Giuseppe; “Derecho Penal y Orientaciones Políticas”, en *Instituciones de Derecho Penal y Procesal*. Traducción del original italiano por Faustino GUTIÉRREZ-ALVIZ Y CONRADI. Bosch, Barcelona, 1977, pp. 69 y 70.

⁶⁹ MIR PUIG; *Derecho Penal...* p. 164.

la realización de la acción [típica, o desvalor de acción]. En la medida en que no se dé esta ofensa al bien jurídico no podrá hablarse de antijuridicidad, por más que aparente o formalmente exista una contradicción entre la norma y la acción" (Interplado nuestro)⁷⁰.

En consecuencia, el juicio de *antijuridicidad* -de comparación entre la acción típica y el valor en juego en el caso concreto- recae sobre (i) la *conducta*, en tanto encuadra en el supuesto de hecho de la norma penal y es, en consecuencia, particularmente intolerable por su contenido potencialmente lesivo de bienes jurídicos; y (ii) el *resultado*, lesivo o no del bien jurídico. El primero es el que denomina el finalismo *desvalor de acción*, y el segundo el *desvalor de resultado*, respecto de los cuales no puede establecerse una relación de jerarquía, "ya que ambos contribuyen, al mismo nivel, a constituir la antijuridicidad de un comportamiento"⁷¹, dependiendo del legislador -y en todo caso, de la importancia y cualidad del valor de que se trate- si la punición recaerá con más fuerza sobre la acción -en tanto ella sea lesiva *per se* del bien jurídico, con prescindencia del resultado- o sobre este último.

En este orden de ideas, creemos necesario precisar que en ambos conceptos, tanto en el de desvalor de acción como en el desvalor de resultado, *es necesaria su vinculación con la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos*, pues lo contrario -penar por el mero desvalor de acción, por ejemplo, sin la vinculación anotada- puede suponer excesos indebidos en el ejercicio del Derecho Penal, pues debe tenerse presente que éste es únicamente empleable para la protección de bienes jurídicos, y no para la sanción de conductas reprochables desde la perspectiva de otros órdenes normativos -moral, convencionalismos sociales o religión. Es por ello que en el caso del delito imprudente -culposo- es atribuible la lesión no al resultado no querido por el agente, sino al *deber objetivo de cuidado*⁷².

⁷⁰ MUÑOZ CONDE; *Teoría...* p. 66.

⁷¹ MUÑOZ CONDE; *Teoría...* p. 67.

⁷² Cfr. WELZEL; *Derecho Penal...* p. 92. En el mismo sentido del texto, BERDUGO *et al*; *Lecciones...* p. 148.

Ahora bien, como quiera que la antijuridicidad supone la aplicación de *valores*, en el sentido previamente expuesto, es posible que la situación concreta suponga la oposición, por el sujeto agente del delito, de un valor que –dadas las circunstancias del hecho– el autor consideró, adecuadamente o no, *superior* al bien jurídico que la norma penal tutela, y conforme la cual la acción de aquél puede ser catalogada como típica. Aquí cobra importancia la *ley de ponderación*⁷³, en tanto la contraposición entre acción y bien jurídico, en caso que la acción no sea catalogable meramente como típica, sino como acción típica realizada *en protección de un bien jurídico*, suponga la *preeminencia del valor protegido por la acción típica*, en lugar del valor protegido por la norma penal. En esos casos se deberá –previamente, tratándose en definitiva de un conflicto entre *valores* y no solamente entre acción típica y valor– determinar el valor *preeminente*, de acuerdo con la ley de ponderación; y así, la aplicación de la regla de *suma cero*, de acuerdo con la cual *a mayor insatisfacción o afectación de un valor mayor satisfacción de otro*, puede llevar lógicamente a la exclusión de la aplicación del Derecho Penal, en tanto la acción, aún siendo típica, protege mejor el Derecho de lo que, en el caso concreto, lo hace el Derecho Penal y, en consecuencia, es predicable su *juridicidad*, o conformidad con el Derecho.

Estos casos son los que, en la dogmática penal, configuran las *causas de justificación*, o causas de exclusión de la antijuridicidad. Éstas, al contrario de lo que por lo expuesto podría deducirse, no se limitan a los casos de *ponderación de bienes*, sino que también es posible identificar otras razones que excluyen la antijuridicidad, como por ejemplo la *ausencia de interés* del titular del bien jurídico –en los casos en los que éste queda confiado a su cuidado– en su protección, o bien la *necesidad*, y la *proporcionalidad* o *razonabilidad*⁷⁴, razones que fundamentan *lato sensu* la existencia de las *causas*

⁷³ Al respecto, vid. *retro*, p. 3.

⁷⁴ MUÑOZ CONDE; *Teoría...* p. 73. JAKOBS distingue tres clases de estas *razones* de las causas de justificación: (i) *justificación como consecuencia de un comportamiento de organización de la víctima*, figura a la que se reconduce la legítima defensa; (ii) *definición de intereses por parte de la víctima*, donde ésta –la víctima– entiende a la acción típica como *buen*, o al menos *indiferente*; y (iii) *justificación con base en el principio de solidaridad*, condición a la que se reconduce el estado de

supralegales de justificación, esto es, aquellas que no están expresamente reguladas en la ley mas, sin embargo, suponen, como regla, la existencia de una situación –la acción típica, aún *avalorativa*– que no supone violación *efectiva* o *puesta en peligro* del bien jurídico en el caso concreto⁷⁵.

4. *El arbitrio judicial. El rol del juez en la determinación de la antijuridicidad de la acción típica.*

La comprobación del carácter lesivo de la acción típica respecto del bien jurídico *es una labor que, en esencia, corresponde al juez*. Si bien algunas de las causas de justificación –legítima defensa, estado de necesidad justificado, obediencia legítima y debida, consentimiento– tienen tal carácter que es posible su incorporación en la ley, como supuestos *generales* de justificación, lo cierto es que la antijuridicidad, en razón de su esencia, tiene un contenido concreto verificable en cada caso, y por ello se impone el análisis de la lesión en esos términos, porque a todo evento *es el juez quien*, en concreto, pone en práctica la conminación penal, al concretar la pretensión punitiva del Estado por medio de la sentencia⁷⁶. En nuestro medio, RODRÍGUEZ MORALES ha puesto de relieve lo expuesto:

necesidad. JAKOBS, Günther; *Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación*. 2ª Edición corregida. Traducción del original alemán por Joaquín CUELLO CONTRERAS y José Luis SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO. Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 421.

⁷⁵ “La irrupción victoriosa de nuevas causas de justificación junto a las expresamente previstas por la legislación, verificada en los últimos tiempos, es precisamente una prueba de que la valoración de la conformidad o disconformidad de un comportamiento con las exigencias del orden jurídico, no puede ser siempre fruto de una actividad mental o de un juicio prelegislativo. La nueva causa de justificación ni siquiera pudo preverla el legislador en el momento de sancionar la norma, sino que comenzó a actuar después de que emanó de aquel y asumió vida propia, es decir que la causal mencionada ejerció influencia sobre el momento valorativo de la norma considerada autónomamente” BETTIOL; *Derecho Penal...* pp. 248 y 249. Para un desarrollo *in extenso*, sobre la base de la noción de concepciones éticas dominantes de WELZEL, vid. BETTIOL; *Derecho Penal...* pp. 312 a 316.

⁷⁶ De acuerdo con BERDUGO et al, “solo puede ser prohibido un hecho bajo conminación penal cuando afecte a un bien jurídico. Y debe añadirse que esta directiva no alcanza sólo al legislador –por supuesto- sino también a quienes deciden en última instancia la imposición de las penas, es decir, a los jueces” (Destacado nuestro). BERDUGO et al; *Lecciones...* p. 146. Es con base en esta idea que BETTIOL define a la antijuridicidad como “una valoración que realiza el juez acerca del carácter lesivo de un comportamiento humano” (Destacado nuestro). BETTIOL; *Derecho Penal...* p. 242 y 248.

“La noción de bien jurídico resulta fundamental para el elemento de antijuricidad del delito, ya que, para considerar que se ha verificado el mismo, será necesario comprobar en todos los casos la afectación de un bien jurídico protegido, debiendo decirse que, excepcionalmente, ese daño al bien jurídico puede estar autorizado en el caso concreto, lo cual habrá de valorar el juez penal que conozca de éste en un momento dado, a pesar de lo cual igualmente dicho bien resulta afectado. Es por esta razón que, según aquí se entiende el asunto, incluso cuando la conducta típica se encuentra justificada, no siendo por tanto antijurídica, de todas formas habrá que comprobar que verdaderamente haya habido una afectación del bien jurídico protegido (así, por ejemplo, en la legítima defensa se lesiona el bien jurídico integridad o vida del agresor injusto, según sea el caso) [...]

[P]ara confirmar la antijuricidad, a la luz de lo anterior, no resulta suficiente verificar la afectación del bien jurídico, sino que será también necesario determinar si la misma es o no contraria a Derecho, y es con ello que se completa la valoración de la antijuricidad de la conducta” (Destacado nuestro)⁷⁷.

Así, el juicio penal –esto es, la operación intelectual del juez de determinación en el plano concreto de (i) el acaecimiento del delito; (ii) la identidad de su autor; y (iii) el grado de responsabilidad que le corresponde por la realización de la acción, una vez calificada ésta como típica, antijurídica y culpable– es concebible, al igual que cualquier actividad judicial, como “saber-poder”, o como el juego dialéctico⁷⁸ entre *cognoscitivismo* y *decisionismo*, que FERRAJOLI resuelve, sin ambages, a favor de la primera⁷⁹. En efecto, para el italiano “[l]a función judicial, y particularmente la penal, difiere [...] de todas las demás funciones del estado porque es una actividad cognoscitiva, donde las elecciones y las decisiones vienen justificadas por criterios pragmáticos

⁷⁷ RODRÍGUEZ MORALES, Alejandro; *Síntesis de Derecho Penal. Parte General*. Ediciones Paredes, Caracas, 2006, p. 66.

⁷⁸ Entendida como *automovimiento* del concepto (*Selbstbewegung des Konzepts*), la cual producirá las contradicciones sobre las cuales trabajará la conciencia –entendida aquí como el pensamiento libre (*das freiwilliges Denken*)– para superarse (*um zu aufheben*) y exteriorizarse, realizarse (*die angesprochende Freiheit*) en las leyes e instituciones que regulan la vida en sociedad, el cual constituye, en palabras de HEGEL, “el reino de la libertad realizada, el mundo del espíritu producido desde el mismo como una segunda naturaleza”; esto es, en una perspectiva ideal, en el Derecho Penal del Estado Social de Derecho. Cfr. HEGEL; *Rasgos fundamentales...* p. 87.

⁷⁹ FERRAJOLI; *Derecho...* pp. 45 y 46.

y subjetivos pero siempre referidos, como en cualquier otra forma de conocimiento, a la búsqueda de la verdad objetiva”⁸⁰.

Sin embargo, ¿cómo podemos predicar cognoscibilidad de la *antijuridicidad* del hecho si, como hemos dicho, ésta consiste en la verificación de un *daño* verificado sobre un bien jurídico que, en el mejor de los casos, constituye un *valor* que físicamente pareciera ser *inasible*, más allá del sustrato físico de su titular, aún a pesar de la radical cognoscibilidad que, de acuerdo con FERRAJOLI⁸¹, tiene el sistema penal de garantías identificado con la máxima *nullum crimen sine iniuria*? ¿Cómo pueden precisarse con pretensión de verdad, en el discurso judicial, lo que probablemente no pase de una serie de convenciones respecto de la situación jurídica de una persona –el sujeto pasivo del delito– frente al *objeto* de éste? Como señala NINO, al comentar la afectación del bien jurídico “propiedad”,

“El delito de daño constituye el típico caso en que se afecta la propiedad; para la dogmática, con el daño no sólo se destruye o deteriora una cosa, se lesiona la propiedad de un determinado individuo. Pero con un poco de reflexión esto resulta difícil de entender. A las cosas las vemos y las tocamos [base de la cognoscibilidad del juicio], pero la propiedad no está entre las cosas cuya existencia y características verificamos empíricamente. [...]”

Hay, entre muchas, dos posibilidades de conectar a la propiedad con hechos, que conviene referir.

a) Según algunos teóricos del derecho, la propiedad no es más que un conjunto de actos ejercidos sobre cosas. El propietario usa y goza de una cosa, la mejora, la degrada, etcétera. Ser propietario no es más que ejercer sobre un bien, actos de esta clase con cierta regularidad.

Pero, a poco que se analice esta posibilidad interpretativa, se verá que en los casos en que se da el ejercicio regular de este tipo de actos, por parte de un individuo, no siempre coinciden los casos en que se predica de un individuo el ser propietario de una cosa. Puede ser que el dueño haya arrendado la cosa y que, por lo tanto, no tenga el uso de ella. Puede ser que se la hayan robado, en cuyo caso el uso y goce será del ladrón y no del dueño. Es posible que el dueño haya olvidado

⁸⁰ FERRAJOLI; *Derecho...* p. 69.

⁸¹ FERRAJOLI; *Derecho...* pp. 93 y 94.

do totalmente de la existencia de un objeto de su propiedad, por lo cual ni lo usa, ni goza de ella, etcétera.

Para el tema que nos interesa es evidente, por lo dicho, que no siempre que, por ejemplo, se destruye una cosa, se afecta el uso, goce, etcétera, de la persona que pretendemos titular de un bien jurídico lesionado. Si al propietario le habían hurtado la cosa, la destrucción [tipo del delito de daño] no le afecta el uso de la cosa que ya le estaba imposibilitado.

b) El fracaso de la primera alternativa lleva inevitablemente a proponer una segunda posibilidad. La propiedad es un conjunto de expectativas. El propietario puede no usar ni gozar de una cosa, pero tiene la expectativa de usar y gozar de una cosa, si quiere.

Pero las expectativas o son hechos psicológicos o no es claro en qué consisten. Y es obvio que no siempre el propietario tiene la expectativa de poder ejercer ciertos actos sobre sus cosas. Si se ha olvidado de la existencia de un viejo cajón arrumbado en el desván, no tiene expectativa alguna de poder usarla. Si le han robado un automóvil hace mucho tiempo, es posible que haya perdido toda esperanza de poder andar en él. Si ha arrendado un inmueble bajo el régimen de emergencia es posible que se vea más sorprendido si alguna vez puede vivir en él, que si se enterara que nunca más podría utilizarlo" (Interpolado nuestro)⁸².

Lo que trae, al campo de la antijuridicidad –y del bien jurídico, evidentemente– los problemas de *cognoscibilidad* de los valores, a los que hacíamos referencia anteriormente, y la posible indeterminación de éstos, lo que da pábulo a exponer la operación intelectual del juez a los peligros ciertos del *decisionismo* judicial, lo que FERRAJOLI ve con evidente pesimismo⁸³. Sin embargo, el propio FERRAJOLI ofrece, en sintonía con lo expuesto previamente –con fundamento en ALEXY– la solución: la cognoscibilidad del *valor* –y en consecuencia, de su efectiva o potencialmente real vulneración, bajo el concepto penal de bien jurídico tutelado– mediante la *racionalización* de la operación que cae, en palabras de NIETO⁸⁴, en el *arbitrio judicial*:

⁸² NINO; *Consideraciones...* pp. 56 y 57.

⁸³ FERRAJOLI; *Derecho...* pp. 169 a 178.

⁸⁴ NIETO, Alejandro; *El Arbitrio Judicial*. Ariel, Barcelona, 2000, pp. 201 a 270. En el mismo sentido, en lo relativo a las acepciones de la discrecionalidad, DWORKIN; *Los Derechos...* pp. 72 y ss.

“El hecho de que las decisiones penales mediante las que se ejerce el poder de disposición no versen sobre la verdad procesal no quiere decir que no deban o no puedan ser justificadas. Quiere decir solamente que son motivables no ya mediante aserciones cognoscitivas susceptibles de verificación y confutación, sino sólo o predominantemente con *juicios de valor*, no vinculados en cuanto tales a previsiones legales taxativas. Pero también los juicios de valor son susceptibles de argumentación y de control conforme a criterios pragmáticos de aceptación. Estos criterios no son más que los principios generales del ordenamiento, es decir, principios políticos expresamente enunciados en las constituciones y en las leyes o implícitos en ellas y extraíbles mediante elaboración doctrinal. Algunos de ellos son los mismos que presiden el poder de verificación [...] además, evidentemente, de todos los principios garantistas establecidos en nuestro sistema SG [el sistema penal del Estado Social y Democrático de Derecho, donde se enuncia la regla *nullum crimen sine iniuria*, o de antijuridicidad material] [...]

Naturalmente, aunque dotados de valor normativo, los principios generales utilizados como criterios para argumentar el ejercicio del poder de disposición no tienen más que una capacidad debilísima de vinculación de las decisiones: en realidad, operan no ya (como criterios de decisión) sobre la verdad o sobre la equidad, es decir, sobre la correspondencia empírica, aun solo aproximativa, entre las motivaciones aceptadas y los hechos y las leyes, sino directamente como (criterios de decisión sobre) valores de justicia sustancial, no definibles en abstracto y en ocasiones incompatibles entre sí. Y exigen, por tanto, elecciones y valoraciones irreductiblemente discrecionales que remiten a la responsabilidad política y moral del juez. Precisamente esta responsabilidad, ligada inmediatamente a los valores de justicia sustancial expresados por los principios generales [y que los artículos 2, 3 y 257 de la Constitución refieren expresamente a los jueces], representa sin embargo un factor de racionalización del poder de disposición y de limitación del arbitrio en otro caso a él conectado” (Destacado e interpolado nuestros)⁸⁵.

Es entonces en el Derecho Penal –y especialmente en la determinación de la lesión al valor protegido por la norma punitiva derivado de la acción típica– donde tiene lugar el *arbitrio judicial*,

⁸⁵ FERRAJOLI; *Derecho...* pp. 173 y 174.

entendido –siguiendo a NIETO– como “criterio de la toma de decisión”, que implica para el juez un margen *racional* de operación para la aplicación de los valores fundamentales del ordenamiento, mediante la *ley de ponderación*, previamente enunciada, y como resultado dialéctico entre el *cognoscitivismo* y el *decisionismo*. Ello, en el ámbito de la antijuridicidad, supone el *obligatorio* –como derivado de la esencia del delito y del principio de *legalidad* en materia punitiva– *examen racional* del juez de la lesión efectiva o potencialmente real al *valor-bien jurídico* que la norma penal tutela, y que *podría*, en el caso concreto, haberse visto menoscabado por medio de la acción típica, mediante el uso de las herramientas de la argumentación jurídica, sujetas a comprobación mediante el *examen de racionalidad*, como garante de la armonía interna y de la aplicabilidad del Derecho, al suponer una condición de *validez* de la norma imbricada en un sistema jurídico determinado⁸⁶, espe-

⁸⁶ ROSS distingue, entre tres posibles acepciones de la palabra *validez* en el Derecho, la siguiente: “el término es usado en las corrientes exposiciones doctrinarias del derecho vigente para indicar si un acto jurídico, por ejemplo un contrato, un testamento o una orden administrativa, tienen o no los efectos jurídicos deseados. Se dice que el acto es inválido o nulo, si no los tiene. Esta función es interna, en el sentido de que afirmar que un acto es válido al afirmar algo según un sistema de normas dado. El enunciado es un juicio jurídico que aplica reglas jurídicas a determinados hechos”, con lo que identifica la noción de validez a la razón práctica. ROSS, Alf; *El concepto de validez y otros ensayos*. 4ª Edición, Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, Distribuciones Fontamara, México D.F., 2001, p. 23. En este sentido, Robert ALEXY señala que la validez jurídica comprende elementos sociológicos y morales: “El hecho de que un concepto plenamente desarrollado de la validez jurídica en tanto concepto positivista incluya elementos de la validez social y en tanto concepto no positivista elementos de la validez social y moral, no excluye la posibilidad de construir un concepto de la validez jurídica y, de esta manera, constituya un concepto contrastante de los elementos de validez social y de validez moral. A este tipo de concepto se hace referencia cuando se dice que una norma vale jurídicamente cuando es dictada por el órgano competente, de acuerdo con el procedimiento previsto y no lesiona un derecho de rango superior; dicho brevemente: cuando es dictada conforme al ordenamiento”. ALEXY; *El Concepto...* p. 3. Así entendida, la razón –como racionalidad, o lógica de lo razonable– permite explicar y aplicar los diferentes postulados normativos que un determinado sistema jurídico consagra y que le conforman, tanto desde el punto de vista de su idoneidad funcional para el logro de un determinado fin, con prescindencia de su valoración ética, como de su adecuación a los principios fundamentales del ordenamiento (ahora sí, desde el punto de vista de la moral) en tanto y en cuanto la eficacia de la solución normativa no suponga mediatizar o negar los valores que inspiran al orden jurídico en una determinada sociedad. Dicho de otro modo, es el análisis de la racionalidad de una norma determinada la que explicará su existencia, validez, eficacia y efectividad dentro del sistema jurídico, en la medida en que el juicio racional permite al operador jurídico la identificación de las claves filosófico-lógicas que presiden el diseño normativo, de manera que pueda maximizarse las posibilidades de alcanzar el *telos* social por vía de la regla bajo estudio, conciliándose en dos delicados extremos la finalidad de la norma con su *juridicidad*, aplicado

cialmente cuando –como en este caso– hablamos de *valores*. Por argumento *a contrario*, la omisión del juez respecto del examen de la antijuridicidad, y en especial la material, respecto de la comisión de *cualquier* ilícito, supone irremisiblemente la *nulidad de la sentencia*, en cuanto quedaría omitida la constatación de la *necesidad* de intervención del Derecho Penal en un momento determinado, conforme al modelo de Estado Social de Derecho y de *Justicia* preconizado por el artículo 2 de la Constitución.

Con este bagaje previo, puede entonces analizarse el problema de la antijuridicidad y el bien jurídico en el Derecho Penal Tributario.

5. *Bien jurídico y antijuridicidad en el Derecho Penal Tributario.*

Nosotros partimos del *axioma* según el cual el ilícito tributario es, en todas sus manifestaciones, de naturaleza *penal*⁸⁷. En consecuencia, es propio caracterizar al Derecho Penal Tributario como *un Derecho Penal protector de los especiales bienes jurídicos del Derecho Tributario*, tanto material como formal; e identificar, en consecuencia, a la antijuridicidad como uno de los elementos esenciales de la ilicitud tributaria.

La primera de las consecuencias –la de la instrumentalización del Derecho Penal Tributario como mecanismo de protección de bienes jurídicos tributarios– es objeto de intensa polémica, fundamentalmente por el problema que representa la *identificación* de tales bienes, que refleja, en mucho, la propia concepción del tributo dentro del Estado Social y Democrático de Derecho, en tanto se ha entendido que el Derecho Penal Tributario, lejos de servir a la protección de valores fundamentales, tiende a la protección del

aquí este concepto como sinónimo de validez intrínseca del Derecho. WEFER H, Carlos E; “La racionalidad de la armonización tributaria”, en *Revista de Derecho Tributario* N° 108. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2005, p. 10.

⁸⁷ Vid. WEFER H, Carlos E; *El Ilícito Tributario: Naturaleza Jurídica*. Ediciones Paredes, Caracas, 2004, pp. 117 a 132.

Estado como estructura. En este respecto, son ilustrativas las reflexiones de FERRAJOLI:

“En la segunda mitad del Siglo XIX, sin embargo, y en sintonía con la reacción anti-ilustrada y anti-garantista tantas veces recordada, estos conceptos [entre los cuales se encuentra el de bien jurídico, visto –como aquí– desde una perspectiva axiológica] perdieron toda función axiológica. Su significado no sólo se amplía, sino que conoce una radical alteración de su referente empírico, que se desplaza de los intereses individuales afectados al interés del estado, concebido al principio como interés en la protección de lo que éste considera digno de ella, y, más tarde, simplemente como interés en la obediencia o en la fidelidad [...] Tras la huella de Hegel desaparecerán progresivamente del horizonte de las teorías del bien jurídico los intereses materiales de los individuos de carne y hueso, para dejar su puesto, primero, a los intereses y la voluntad del estado, y, después, a la simple idea del derecho y del estado” (Interpolado nuestro)⁸⁸.

A esta concepción pertenece la configuración de los bienes jurídicos propios del Derecho Tributario como *deberes de lealtad*, lo que implica la forma más radical de protección estatal sobre estos bienes; y respecto de los cuales es garantizable la intervención punitiva estatal en la medida en que se afirme –como en materia tributaria, bajo las formas de los deberes de solidaridad social, *ex* artículo 132 de la Constitución, o de contribuir con los gastos públicos, *ex* artículo 133 *eiusdem*, si bien en el primero de los casos mencionados ello es discutible– una *desobediencia* al deber particular con el Estado, de manera que la intervención estatal “*tiende a ir más allá del bien jurídico, pues lo que se persigue es lograr una determinada actitud frente al Estado y es, por tanto, la existencia de otra actitud (lo desleal) la que se castiga*”⁸⁹.

⁸⁸ FERRAJOLI; *Derecho...* pp. 468 y 469.

⁸⁹ BUSTOS RAMÍREZ, Juan; “Bien jurídico y tipificación en la reforma de los delitos contra la hacienda pública”, en BOIX REIG, Javier y BUSTOS RAMÍREZ, Juan; *Los delitos contra la hacienda pública (bien jurídico y tipos legales)*. Editorial Tecnos, Madrid, 1987, pp. 17 y 18. De tal manera, se elimina la noción de bien jurídico y se la sustituye por la noción del bien del Estado, configurando una interpretación *marxista* o *nacionalsocialista* del Derecho en los términos enunciados anteriormente, dependiendo de la tendencia política del caso que, paradójicamente, es a estos efectos irrelevante. Señala al respecto BUSTOS RAMÍREZ que “[c]on ello se echa por la borda la teoría del bien jurídico y el principio de lesividad, para acercarse a los planteamientos que hiciera la escuela de

Es esta, a nuestro juicio, la posición de quienes aparejan al Derecho Penal Tributario con el llamado "Derecho Administrativo Sancionador". En efecto, para la doctrina en la materia, las llamadas *contravenciones de policía* no actúan sobre la base de la protección de un bien jurídico identificado con un *valor* concreto –a guisa de lo que ocurre en el Derecho Penal, según lo expuesto– sino que, por el contrario, plantean su "*indiferencia moral*", sobre la base de situaciones *objetivas e indirectas* de peligro a los bienes jurídicos fundamentales, *caracterizado por las infracciones a deberes concretos de actuación frente al Estado*⁹⁰. En ese mismo sentido es en el que se expresa NIETO⁹¹, cuando define al que denomina "Derecho Administrativo Sancionador" como aquella rama de la ciencia jurídica que reprime la producción de medios eficientes para la producción de un resultado lesivo a un bien jurídico tutelado por el Estado, en clara alusión a los denominados tipos de peligro, y es ésta la evolución a la que hace referencia DE PALMA DEL TESO respecto del sistema represivo administrativo español⁹².

Por su parte, se ha entendido que el bien jurídico objeto de tutela en el Derecho Penal Tributario es la *fe pública*, superponiéndose así los criterios de determinación de lo antijurídico en el caso de la *confianza* y buena fe respecto de la actividad de terceros en el tráfico social, en tanto el ilícito fiscal recaería sobre la recta actuación del sujeto pasivo del tributo en el cumplimiento de la obliga-

*Kiel, en que el deber hacia el Estado era el centro de la teoría del delito y no el bien jurídico; de ahí que también durante la Alemania nazi alcanzara el derecho penal económico vastas dimensiones, que han ido siendo recortadas por la legislación posterior a la Segunda Guerra Mundial. Al plantearse el deber de lealtad como lo protegido, ciertamente cualquier acto del contribuyente puede entenderse como expresión de su actitud de no contribución y, por tanto, merecerá una pena. Se criminaliza toda la vida del ciudadano. Pero ello ciertamente va en contra de un Estado social y democrático de Derecho y en contra de lo señalado por la Constitución". BUSTOS RAMÍREZ; Bien jurídico... p. 18. En el mismo sentido, ABRALDES, Sandro F.; "La protección al bien jurídico en la reforma a la ley penal tributaria y provisional", en FOLCO, Carlos María, ABRALDES, Sandro F. y LÓPEZ BISCAYART, Javier; *Ilícitos Fiscales. Asociación ilícita en materia tributaria (Ley 25.784)*. Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2004, pp. 192 y 193.*

⁹⁰ Vid. WEFKE; *El Ilícito...* pp. 60 a 62.

⁹¹ NIETO, Alejandro; *Derecho Administrativo Sancionador*. 2ª Edición. Editorial Tecnos, Madrid, 1994, p. 185.

⁹² Vid. DE PALMA DEL TESO, Ángeles; *El Principio de Culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador*. Editorial Tecnos, Madrid, 1996, pp. 27 y ss.

ción tributaria, en contraposición con la *falsedad* requerida para su incumplimiento y constitutiva de la lesión al bien jurídico, así considerado, lo que en sí mismo determina, por la confusión entre *medio de comisión* –la falsedad documental– y el *bien jurídico*, la imposibilidad de aplicación de esta tesis⁹³.

En *tercer* lugar, sobre la base de la *pluriofensividad* –esto es, la posibilidad de ofensa de múltiples bienes jurídicos– del ilícito fiscal, se ha caracterizado a la Hacienda Pública, al erario público o, en términos más amplios, al *orden económico*, como el afectado por los ilícitos tributarios⁹⁴.

En esta línea se inspiran las reflexiones de BORGES VEGAS, quien sobre la base del análisis semiótico de las disposiciones punitivas del Código Orgánico Tributario⁹⁵ entiende que la *ocultación*, esto es, la mala fe del sujeto pasivo de la obligación tributaria, es “*el eje alrededor del cual giran la mayoría de los ilícitos*”, o dicho de otro modo, la forma por excelencia de lesión del bien jurídico tutelado, al cual BORGES VEGAS identifica con el *orden económico*, toda vez que “[p]roteger el [sic] fisco es proteger la economía y proteger a éstos es cuidar la sociedad. De manera que al decidirse tipificar la infracción tributaria se está previniendo y castigando la perturbación de uno de sus órdenes, el orden económico, con todo lo que éste apareja”. De ello se sigue, a juicio de BORGES VEGAS, que el bien jurídico tutelado por el Derecho Penal Tributario se agote en el interés del Estado de salvaguardar los bienes que asume como propios para mantener el equilibrio social, con lo que, en definitiva, pareciera que BORGES VEGAS identifica genéricamente al orden económico con el *patriotismo del Estado*, destinado en sí a la preservación de dicho orden: “[l]os impuestos son sus impuestos, son parte del orden económico y este forma parte del interés general del Estado, que garantiza la eficacia del

⁹³ BUSTOS RAMÍREZ; *Bien jurídico*... p. 16.

⁹⁴ BUSTOS RAMÍREZ; *Bien jurídico*... pp. 20 y 21.

⁹⁵ El analizado por BORGES VEGAS, previo a la reforma de 2001, es el publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.727 Extraordinario, del 27 de mayo de 1994. No obstante, el núcleo esencial de los tipos aquí contenidos se mantiene en aquél, si bien con una profusión descriptiva mucho mayor.

Derecho Tributario, mediante la lucha contra distintos mecanismos de ocultación de la riqueza y contra todas aquellas conductas que violan la legitimidad e impiden la eficaz recaudación de los dineros provenientes del tributo"⁹⁶.

En este orden de ideas, BORGES VEGAS entiende que, en el caso de los ilícitos formales, "las lesiones son más abstractas", pues "el daño no es directo a la propiedad o a los derechos de crédito, se trata de desobediencias a reglamentos, leyes o autoridades, desobediencias éstas que en su mayoría atentan contra los controles que facilitan la determinación de las obligaciones tributarias", y en consecuencia "se atenta contra el derecho y el deber del Estado a recabar la información que es instrumento de la recaudación"⁹⁷.

La determinación del bien –o bienes– jurídicos tutelados en el Derecho Penal Tributario pasa, como parece evidente, por la caracterización de la función del tributo en la forma de Estado de que se trate; entre nosotros, en el Estado Social y Democrático de Derecho, e incluso de Justicia, si consideramos la literalidad del artículo 2 de la Constitución. En este sentido, la noción del Derecho Penal Tributario como protector del orden económico encuentra total correspondencia con la concepción de la *tributación como presupuesto funcional del Estado Social y Democrático de Derecho*. Así, en una noción *funcional* del tributo, se entiende que éste es un mecanismo esencial para la realización de los fines sociales, por intermedio del Estado –que, al menos desde la primera posguerra, del crack de 1929 y bajo la influencia de las ideas de John Maynard KEYNES– ha desplegado toda una serie de actividades de intervención en la economía, pasando a ser un factor –quizá el principal, en países como Venezuela– del *orden económico*.

En efecto, las prestaciones del Estado prestacional y las del Estado *impositivo* –propio del orden liberal heredero de la filosofía

⁹⁶ BORGES VEGAS, Carmen; *Principios Penales en el Código Orgánico Tributario (Legalidad, Bien Jurídico, Culpabilidad y Pena en la Parte General de las Infracciones)*. Ediciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1999, pp. 82 a 88.

⁹⁷ BORGES VEGAS; *Principios...* pp. 89 y 90.

de SMITH, de acuerdo con lo cual la intervención del Estado en la economía debía ser mínima y, fundamentalmente, por medio de los tributos- constituyen "*funciones complementarias del Estado Social*", de modo que el tributo, "*de ser considerado un instrumento mínimo y neutral, y con la finalidad exclusivamente financiera, habría pasado a integrar una segunda finalidad, de ordenación económica y social, y a ocupar un lugar central dentro del catálogo de los instrumentos de política económica*"⁹⁸. Así, es posible señalar con BUSTOS RAMÍREZ⁹⁹, que el bien jurídico tutelado por el Derecho Penal Tributario se resume en el proceso de recaudación tributaria, siempre en función -agregamos nosotros- de su concepción como mecanismo de concreción de las finalidades esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho, con lo que -a nuestro juicio- se equipara esta afirmación con la del orden económico, previamente desarrollada. Ello responde, a nuestro juicio, con la necesaria *funcionalidad* del bien jurídico; esto es, que el *valor* con el que se identifica el bien jurídico esté en función con el normal desenvolvimiento e, incluso, la *existencia* social, como unidad funcional valiosa, indispensable para la sociedad regida constitucionalmente, y con ello para la posición y la libertad del sujeto individualmente considerado¹⁰⁰.

Ahora bien, es necesario precisar, junto con ABRALDES, que la expresión "*orden económico*" no puede entenderse como mera referencia a la *economía nacional*, de contenido ciertamente impreciso y en consecuencia peligroso. Es el concepto del tributo como función del Estado Social y Democrático de Derecho, en los términos antes anotados, lo que permite delimitar al bien jurídico típico del Derecho Penal Tributario como *la lesión o el peligro de la función inherente a la obligación tributaria*, en el sentido que señala BUSTOS RAMÍREZ, en cumplimiento *conjunto* de las finalidades (i) financiera, o netamente recaudatoria; (ii) *de justicia*, o de tributación conforme

⁹⁸ BARQUERO ESTEVAN, Juan Manuel; *La función del tributo en el Estado social y democrático de Derecho*. Cuadernos y Debates N° 125. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, pp. 37 y 38.

⁹⁹ BUSTOS RAMÍREZ; *Bien jurídico...* pp. 21 y 22.

¹⁰⁰ ABRALDES; *La protección...* pp. 190 y 191.

a la capacidad contributiva; y (iii) político-económica, o de redistribución de la riqueza¹⁰¹.

De tal manera, el bien jurídico tutelado por el Derecho Penal Tributario será, siguiendo la clasificación antes anotada de FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, de naturaleza *funcional* del sistema, de carácter *institucional-de control* en tanto protege al tributo como institución básica para el funcionamiento democrático del Estado Social de Derecho, por vía de la redistribución de la riqueza y cumplimiento de los fines estatales e, igualmente, por cuanto está referido a la organización y funcionamiento del aparato estatal en general, de modo que sirve a la protección de la actividad del Estado como forma de intervención en el orden económico para el logro de los fines sociales, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución¹⁰².

Lógicamente, la existencia identificable de un *valor* asociado a las infracciones tributarias supone el análisis de la *antijuridicidad* como elemento esencial del ilícito tributario: ello echa por tierra la imputación meramente objetiva de responsabilidad penal tributaria al actor por la mera acción típica, sin que haya habido lesión efectiva o potencialmente real al bien jurídico; esto es, sin que haya antijuridicidad en los términos expresados anteriormente.

Así lo reconoce, expresamente, la doctrina: GARCÍA BELSUNCE, aún cuando con caracteres curiosamente similares a los de la teoría de los *elementos negativos del tipo*, de acuerdo con la cual la antijuridicidad es una manera de configuración *negativa* de la acción típica, que simplemente la excluye por la presencia de causas de justificación, caracteriza a la acción punible en el Derecho Penal Tributario como típica y *antijurídica*, lo que supone fundamentalmente –a su juicio– la *exterioridad de la acción* y, obviamente, la ausencia de causas de justificación¹⁰³. Por su parte, VILLEGAS reconoce

¹⁰¹ ABRALDES; *La protección...* pp. 197 y 198.

¹⁰² En el mismo sentido, vid. ABRALDES; *La protección...* pp. 193 a 204.

¹⁰³ Estas formas de exteriorización serían: (i) incumplimiento por comisión u omisión de la obligación tributaria formal; (ii) incumplimiento por omisión o por comisión por omisión de la obligación tributaria sustancial; y (iii) incumplimiento por comisión u omisión dolosa de la

la virtualidad de la antijuridicidad como elemento *valorativo* del ilícito tributario, que permite el examen por el juzgador –la Administración Tributaria o el juez, según el caso de que se trate– de la efectiva o potencialmente real violación del bien jurídico tutelado, aunque extrañamente lo condiciona al derecho positivo:

“[L]a antijuridicidad implica no una contradicción formal sino material, dado que tiene una determinada esencia que la vuelve contraria al derecho, debiendo buscarse esa esencia no en causas supraleales sino en el derecho positivo. La antijuridicidad tiene entonces materia propia, que consiste en el ataque de un interés prevaleciente en el conflicto de intereses jurídicos según el derecho positivo.

Por ello es que la disposición del legislador, castigando o estableciendo una sanción de otra índole para una determinada conducta, implica una declaración genérica de antijuridicidad, la cual, sin embargo, puede ser excluida por circunstancias de excepción enunciadas expresamente por el derecho positivo y extraídas del principio del interés prevaleciente en el conflicto concreto”¹⁰⁴.

En este sentido, es posible concluir que el Derecho Penal Tributario, en todas sus formas e independientemente de la forma que revista la pena –pecuniaria o de privación de libertad, propiedad u otro derecho– está imbuido de la noción de bien jurídico, por lo que el Derecho Penal Tributario (i) es un *derecho penal protector de bienes jurídicos*; (ii) la integridad de esos bienes jurídicos es *objeto del juicio de antijuridicidad*; (iii) el juicio de antijuridicidad, como comparación entre valores –el de la acción y su resultado frente al tutelado por la norma penal– es *realizable y controlable mediante el juicio de ponderación y el discurso argumentativo racional*; y (iv) en consecuencia, *se impone obligatoriamente la realización de dicho*

obligación tributaria sustancial. GARCÍA BELSUNCE, Horacio; *Derecho Tributario Penal*. Depalma, Buenos Aires, 1985, pp. 287 y 288.

¹⁰⁴ VILLEGAS, Héctor B; “Derecho Tributario Penal”, en *Tratado de Tributación*. Tomo I, Vol. 2 (Derecho Tributario). Astrea, Buenos Aires, 2003, pp. 468 y 469. En idénticos términos, VILLEGAS, Héctor B; *Régimen Penal Tributario Argentino*. 2ª Edición, ampliada y actualizada con la nueva Ley Penal Tributaria y régimen procesal. Depalma, Buenos Aires, 1998, p. 108.

juicio al órgano, administrativo o judicial, encargado de la concreción del Derecho Penal Tributario¹⁰⁵.

6. Los deberes de facturación en la tributación indirecta. Antijuridicidad material e ilícitos formales. Ausencia de lesividad de la acción al bien jurídico tutelado por el Derecho Penal Tributario.

En el desempeño de las funciones de control atribuidas a la Administración Tributaria –y especialmente en la tributación indirecta–, la *factura* cumple un papel primordial. En efecto, como *documento* la factura trae en sí misma la virtualidad *probatoria* del hecho en él reflejado, fundamentalmente –y radicalmente importante a los efectos tributarios– del *hecho generador*, objeto de la determinación tributaria¹⁰⁶. En este sentido, como señalan VILORIA MÉNDEZ *et al*,

“[E]n la actualidad la eficacia de la gestión de los tributos depende, en gran parte, de la colaboración de los particulares, la cual se ha demandado como necesaria y obligatoria, a través del establecimiento de una serie de deberes formales impuestos por la ley a los contribuyentes, responsables y terceros, a tal punto que la labor de la Administración, prácticamente, se ha reducido a la verificación del cumplimiento de tales deberes”¹⁰⁷.

En tal sentido, la ley ha tipificado como deber concreto de actuación del sujeto pasivo –contribuyente o responsable– la emi-

¹⁰⁵ Según el artículo 93 del Código Orgánico Tributario, “[l]as sanciones, salvo las penas privativas de libertad, serán aplicadas por la Administración Tributaria, sin perjuicio de los recursos que contra ellas puedan ejercer los contribuyentes o responsables. Las penas restrictivas de libertad y la inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones, sólo podrán ser aplicadas por los órganos judiciales competentes, de acuerdo al procedimiento establecido en la ley procesal penal. **Parágrafo Único:** Los órganos judiciales podrán resolver la suspensión condicional de la pena restrictiva de libertad, cuando se trate de infractores no reincidentes y atendiendo a las circunstancias del caso y previo el pago de las cantidades adeudadas al Fisco. La suspensión de la ejecución de la pena quedará sin efecto en caso de reincidencia”.

¹⁰⁶ La determinación es concebida, fundamentalmente, como el acto o conjunto de actos –procedimiento en sentido lato– tendientes a la declaración –naturaleza declarativa– de la existencia y cuantía de la obligación tributaria, como medio por excelencia de concreción, en el plano de la realidad, del tributo.

¹⁰⁷ VILORIA MÉNDEZ, Mónica; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Salvador y FRAGA PITTALUGA, Luis; *La Factura Fiscal. Régimen Jurídico*. Fraga, Sánchez & Asociados. Caracas, 2003, p. 23.

sión de documentos probatorios -facturas- que comprueben suficientemente la realización del hecho generador susceptible de control y su cuantía, de manera que la Administración Tributaria cuente con las herramientas suficientes para la determinación oficiosa¹⁰⁸ y, en consecuencia, pueda constatar el cumplimiento debido de las obligaciones tributarias¹⁰⁹. Así, la Ley de Impuesto sobre la Renta¹¹⁰ estipula -en su artículo 91- la obligación de documentar, mediante *comprobantes*, las operaciones susceptibles de generar el enriquecimiento gravable con el tributo, cumpliendo con los requisitos de facturación establecidos por la Administración Tributaria, incluyendo en éstos su número de Registro de Información Fiscal¹¹¹, requisitos que, en el caso concreto de este

¹⁰⁸ Determinación oficiosa es la realizada por la Administración Tributaria. En el ordenamiento jurídico venezolano, tiene fundamento en el único aparte del artículo 130 del Código Orgánico Tributario, de acuerdo con el cual "la Administración Tributaria podrá proceder a la determinación de oficio, sobre base cierta o sobre base presuntiva, así como solicitar las medidas cautelares conforme a las disposiciones de este Código, en cualesquiera de las siguientes situaciones: 1.- Cuando el contribuyente o responsable hubiere omitido presentar la declaración; 2.- Cuando la declaración ofreciera dudas relativas a su veracidad o exactitud; 3.- Cuando el contribuyente debidamente requerido conforme a la ley no exhiba los libros y documentos pertinentes o no aporte los elementos necesarios para efectuar la determinación; 4.- Cuando la declaración no esté respaldada por los documentos, contabilidad u otros medios que permitan conocer los antecedentes así como el monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del tributo; 5.- Cuando los libros, registros y demás documentos no reflejen el patrimonio real del contribuyente; 6.- Cuando así lo establezcan este Código o las leyes tributarias, las cuales deberán señalar expresamente las condiciones y requisitos para que proceda"

¹⁰⁹ Al extremo que la propia Ley de Impuesto al Valor Agregado establece, en su artículo 30, que "[n]o generarán crédito fiscal los impuestos incluidos en facturas falsas o no fidedignas, o en las que no se cumplan con los requisitos exigidos conforme a lo previsto en el artículo 57 de esta Ley", exigencia que, como veremos luego, fue atenuada por la jurisprudencia en tanto supone (i) violación al principio de libertad probatoria que rige el sistema probatorio tributario venezolano; y (ii) una forma de tipificación indirecta o impropia, que empleaba como sanción del ilícito formal en estudio un incremento artificial, por encima de la capacidad contributiva protegida en el artículo 316 de la Constitución, del tributo debido por las operaciones gravadas. Respecto del segundo punto -la técnica de tipificación de deber, o impropia- véase SÁNCHEZ PEDROCHE, J. Andrés. "Sanciones indirectas o impropias en derecho Tributario", en *Revista Española de Derecho Financiero* N° 91. Civitas, Madrid, 1996; y WEFER H, Carlos E; "La tipicidad como elemento esencial del hecho punible en la sanción prevista en el parágrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta", en *Revista de Derecho Tributario* N° 85. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 1999, pp. 23 a 54.

¹¹⁰ Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.529, del 25 de septiembre de 2006.

¹¹¹ El cual es un registro "para fines de control tributario de los impuestos, tasas y contribuciones administrados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)", de acuerdo con el artículo 1 de la Providencia N° 73, que dispone la creación y funcionamiento

tributo, son objeto de múltiples reenvíos entre normativas de rango sub-legal¹¹²; así, el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta remite a *“las disposiciones vigentes establecidas por la Administración Tributaria sobre la Impresión y Emisión de Facturas en materia de Impuesto al Valor Agregado y las demás disposiciones que a tal efecto ésta dicte”*¹¹³.

Por su parte, la Ley de Impuesto al Valor Agregado¹¹⁴ obliga a sus sujetos pasivos, ex artículo 54, a emitir facturas en caso de la realización de cualquiera operaciones gravadas –fundamentalmente venta de bienes muebles o prestación de servicios independientes, utilizados o aprovechados en Venezuela–, en las cuales se deberá indicar *“en partida separada el impuesto que autoriza esta Ley”*; obligación extensible aún a los casos de operaciones asimilables a ventas que, por su naturaleza, no den lugar a la emisión de facturas, donde el sujeto pasivo deberá entregar un documento equivalente –comprobante– en el que conste el impuesto causado en la operación. Igualmente, es posible la emisión de dichas facturas o documentos equivalentes –especialmente en los casos de un gran volumen de operaciones diarias– mediante máquinas fiscales, *“que garanticen la inviolabilidad de los registros fiscales, así como establecer las características, requisitos y especificaciones que los mismos deberán cum-*

del Registro Único de Información Fiscal (RIF), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.389, del 2 de marzo de 2006.

¹¹² De modo que, al momento de la tipificación de los ilícitos tributarios respectivos, se potencia exponencialmente el riesgo derivado del empleo de las leyes penales en blanco, de manera que es –incluso– posible dudar de su constitucionalidad. Respecto del uso de la técnica de reenvío en el Derecho Penal Tributario venezolano, véase WEFER H, Carlos E; *“Leyes Penales en Blanco en el Derecho Penal Tributario Venezolano”*, en *VI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, pp. 333 a 387.

¹¹³ Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.662 Extraordinario, del 24 de septiembre de 2003. Conviene aclarar que el artículo del Reglamento hace referencia a la Resolución N° 320 del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por la cual se dictan las Disposiciones Relacionadas con la Impresión y Emisión de Facturas y otros Documentos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.859, del 29 de diciembre de 1999, y que fue derogada por la Providencia N° 421 del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que establece las Normas Generales de Emisión y Elaboración de Facturas y Otros Documentos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.548, del 23 de octubre de 2006.

¹¹⁴ Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.435, del 12 de mayo de 2006.

plir". En este sentido, la Providencia N° 421 del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que establece las Normas Generales de Emisión y Elaboración de Facturas y Otros Documentos, toda una serie de requisitos *formales* que deben cumplir las facturas, cuya finalidad esencial es soportar la *sinceridad* en el registro de las operaciones, de manera de *garantizar la función de inspección y recaudación tributaria*, como parte importante de *concreción* de la función del tributo en el Estado Social y Democrático de Derecho.

Así, en protección de la *función de recaudación tributaria* –como manifestación del orden económico, en los términos previamente enunciados– el artículo 101 del Código Orgánico Tributario tipifica como ilícito tributario formal la emisión de facturas u otros documentos obligatorios “*con prescindencia total o parcial de los requisitos y características exigidos por las normas tributarias*”, o “*a través de máquinas fiscales, sistemas de facturación electrónica u otros medios tecnológicos, que no reúnan los requisitos exigidos por las normas tributarias*”, acciones que son castigadas con multa de 1 Unidad Tributaria¹¹⁵ por cada factura, comprobante o documento equivalente emitido en esas condiciones, hasta un máximo de 150 Unidades Tributarias por cada período, si fuere el caso¹¹⁶.

¹¹⁵ La Unidad Tributaria es una “*unidad de medida homogénea o módulo monetario, para la reexpresión automática de los valores nominales fijos utilizados por las normas tributarias para expresar referencias cuantitativas, fundamentalmente, en lo relativo a la estructuras de tramos y otros valores fijos en la integración de los umbrales de tributación, incluso sanciones pecuniarias*”. ROMERO-MUCI, Humberto; “Uso y abuso de la Unidad Tributaria”, en *60 años de Imposición a la Renta en Venezuela*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2003, p. 469. Para el ejercicio fiscal 2006, la unidad tributaria equivale a Bs. 33.600, según la Providencia publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.350, del 4 de enero de 2006.

¹¹⁶ Lo que, sin ser objeto de este estudio, ha tenido importantes consecuencias en la determinación de (i) la aplicación del principio de culpabilidad, reflejado en la forma de determinación de la pena y la apreciación de circunstancias atenuantes y agravantes; (ii) la consideración de la unidad de acción típica del delito continuado, en los casos de unidad de fin determinativa de la acción punible. Al respecto, ver WEFER H, Carlos E; “La Reincidencia, la Reiteración, el Concurso de Delitos y el Delito Continuado en el Sistema Penal Tributario Venezolano”, en *Revista de Derecho Tributario N° 91*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2001, pp. 7 a 46; y entre otras la Sentencia N° 877/2003 del 17 de junio, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, con ponencia del Magistrado Dr. Levis Ignacio ZERPA, caso *Acumuladores Titán, C. A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración*

Así, como se ha expuesto a lo largo del trabajo, si el Derecho Penal Tributario está determinado por bienes jurídicos, que como valores llenan de sentido axiológico a la pretensión punitiva estatal, limitándola a únicamente las conductas *efectivamente* o lesivas de tales *bienes-valores*, y su integridad debe –en consecuencia– ser objeto *obligatorio* del juicio de antijuridicidad, entonces *a fortiori* debe concluirse que en el caso del ilícito en comentarios la acción típica –la emisión de facturas, comprobantes y demás documentos equivalentes– *sólo será punible en la medida en que la ausencia de dichos requisitos lesione efectivamente la posibilidad real de la Administración Tributaria de conocer en su justa medida el hecho generador de la obligación tributaria y su cuantía*, objeto –en definitiva– de la actividad de inspección de la Administración que, como forma del orden económico, es esencial del bien jurídico tutelado y protegido por la norma penal tributaria en comentarios.

Lo contrario, esto es, la extensión de la punición por el tipo en comentarios *a todas* las situaciones en las que se verifique omisión de los requisitos reglamentarios que deben cumplir las facturas que en el caso concreto no impliquen merma alguna de la capacidad de la Administración Tributaria para conocer el hecho generador o su cuantía, *entonces no habrá antijuridicidad*, en tanto no existe lesión alguna al bien jurídico y, en consecuencia, no podrá predicarse que en el caso concreto existe ilícito tributario alguno.

Por su parte, si el juicio de antijuridicidad, como comparación entre valores –el de la acción y su resultado frente al tutelado por la norma penal– es realizable y controlable mediante el juicio de ponderación y el discurso argumentativo racional, que debe ser realizado *a todo trance* por el juez o por la Administración al momento de establecer el carácter punible de la acción, entonces –insistimos– la imposición de pena al sujeto pasivo tributario que, habiendo emitido facturas que no cumplen totalmente con los requisitos legales y reglamentarios previstos en la Ley de Impuesto al Valor

Aduanera y Tributaria), consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/junio/00877-170603-2001-0857.htm>, 10 de diciembre de 2006.

Agregado y en la Providencia N° 421 cuya ausencia no significa imposibilidad para la Administración Tributaria de conocer el hecho generador y su cuantía, esto es, de realizar sobre *base cierta* la determinación oficiosa, *es absolutamente nula*, en tanto supone la aplicación del Derecho Penal Tributario a una situación que, por *indiferente* –no antijurídica– escapa del ámbito de aplicación de la norma penal tributaria incriminadora en comentarios.

Así, resulta poco menos que *inexplicable* que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, máxima instancia de la Jurisdicción Contencioso Tributaria, haya señalado la posibilidad de imposición de sanción en estos casos, *omitiendo en absoluto el examen racional de ponderación de valores en juego* inmerso en el análisis de la antijuridicidad *indispensable* para poder hablar de la configuración, en el plano de la realidad, de un ilícito tributario.

En efecto, la Sala consideró, al decidir sobre la deducibilidad de los créditos fiscales del impuesto al valor agregado soportados en facturas respecto de las cuales se incurrió en el tipo en comentarios, que la aplicación del principio de *capacidad contributiva* –valor fundamental de la tributación que es perfectamente equiparable, en el Derecho Tributario, a la significación del bien jurídico en el Derecho Penal– suponía que *en los casos en los que la Administración Tributaria tuvo la oportunidad de conocer el hecho generador y su cuantía* –determinar sobre base cierta– no era posible omitir la consideración, en dicha determinación, de la operación gravada; mas, sin embargo, *reconocida expresamente como fue la ausencia de lesión al bien jurídico tutelado*, la Sala opta por atribuir carácter punible a la acción de emisión de tales facturas:

“[U]na factura bien elaborada le permite al Fisco Nacional conocer quiénes fueron realmente los contribuyentes que intervinieron en la operación, qué tipo de operación realizaron, cuál fue su monto y cuál fue el impuesto que retuvo el vendedor al momento de hacer la operación y el cual origina el crédito fiscal en beneficio del comprador. También le permite perseguir al proveedor para reclamar de él el pago del impuesto que ha retenido, porque se conoce perfectamente su nombre o razón social, su número de registro o información fiscal, cual es su domicilio y la cantidad retenida por concepto de impuesto.

En la norma parcialmente transcrita *supra*, se somete la validez de las facturas, para dar derecho a deducir el crédito fiscal, al cumplimiento de algunos requisitos legales y reglamentarios. Sin embargo, la ley en general y, en particular, la ley tributaria, no puede aplicarse sin atender al propósito y razón del legislador, que en este caso no puede ser otro que asegurarle al Fisco Nacional el necesario control sobre las operaciones realizadas por los contribuyentes, de manera que no tenga que reconocer créditos fiscales y reintegrarlos cuando al mismo tiempo no pueda perseguir al vendedor de los bienes y servicios que retuvo la misma cantidad por impuesto al consumo, con lo que en definitiva no se merma el ingreso fiscal a que el Estado tiene derecho.

Por tal motivo estima la Sala que al interpretarse el dispositivo bajo análisis, debe atenderse a si los requisitos reglamentarios son esenciales o simplemente formales, si son indispensables para la persecución del débito fiscal correspondiente por parte del Estado o si son solo exigencias de forma.

De manera que debe dispensarse la omisión del requisito, a los solos fines del reintegro, cuando la factura adolece de uno de los requisitos formales, de otro modo el contribuyente debe sufrir las consecuencias de la pérdida de su derecho al reintegro de sus créditos fiscales porque le dificultó o impidió al Fisco Nacional la persecución del débito fiscal correspondiente.

En conclusión, debe analizarse en cada caso concreto, si la falta del o los requisitos cuestionados desnaturalizan el contenido de las facturas y si por esa razón se impide al Fisco Nacional asegurar la normal y oportuna recaudación de este impuesto, por parte de los proveedores, perturbándose así la función de control que está obligado realizar. Ya que si no fuere así, es decir, si la facultad de la Administración Tributaria no se ve impedida de recuperar los impuestos retenidos por débitos fiscales, entonces tiene la Sala forzosamente que declarar cumplido el fin de la factura para dar derecho al crédito fiscal en este caso y, en consecuencia, reconocer la procedencia del crédito fiscal con basamento en dicho instrumento.

Dentro de esta interpretación de justicia tributaria, las negativas de reconocimientos de los créditos fiscales en el proceso de determinación del impuesto al consumo suntuario y a las ventas, deben ser examinadas equitativamente, tanto por la Administración Tributaria como por los Jueces Tributarios, a fin de precisar, en cada caso concreto, cuándo el incumplimiento de los requisitos previstos en el mencionado artículo 63 del Reglamento lesiona la necesaria función de con-

trol que el Fisco Nacional está en el deber de realizar, impidiéndole ejercicio de su derecho a perseguir el débito fiscal correspondiente. Y si este es el caso, debe establecerse para la contribuyente la pérdida de los créditos fiscales. Así se declara.

Si por el contrario el requisito que se exige en la factura es simplemente formal, su incumplimiento da derecho a la Administración Tributaria de imponer sanciones pecuniarias a los administrados, por no haber cuidado el contenido de las facturas recibidas, y las cuales quedarían tipificadas como incumplimiento de deberes formales, conforme al artículo 108 del Código Orgánico Tributario. Así también se declara.

Este criterio de diferenciación de los requisitos formales y sus efectos, contenido en el presente fallo, se encuentra recogido en las disposiciones relacionadas con la impresión y emisión de facturas y otros documentos contenidas en la Resolución No. 320 de fecha 28 de diciembre de 1999 del Ministerio de Finanzas, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.859, de fecha 29 de diciembre de 1999, no aplicable al caso de autos por razón del tiempo, de su entrada en vigencia, en el sentido de sostener que la falta de algunos requisitos formales produce el rechazo a la deducción de los créditos fiscales y la falta de otros sólo acarrea una sanción pecuniaria por incumplimiento de deberes formales" (Subrayado nuestro)¹¹⁷.

Criterio que se ratificó, entre otras decisiones, en la Sentencia N° 474/2004 del 12 de agosto, en el caso *Tuboacero, S.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT))*¹¹⁸, en idénticos términos.

Así, debe señalarse que el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa, *erró* en la apreciación -por omisión- de la antijuridicidad necesaria para la configuración del ilícito tri-

¹¹⁷ Sentencia N° 2.158/2001 del 10 de octubre, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, con ponencia del Magistrado Dr. Levis Ignacio ZERPA, caso *Hilados Flexilón, S. A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/octubre/02158-101001-1254.htm>, 15 de diciembre de 2006.

¹¹⁸ Sentencia N° 474/2004 del 12 de agosto, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, con ponencia del Magistrado Dr. Hadel MOSTAFÁ PAOLINI, caso *Tuboacero, S. A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/mayo/00474-120504-2002-0197.htm>, 15 de diciembre de 2006.

butario en comentarios, tipificado en los numerales 3 y 4 del artículo 101 del Código Orgánico Tributario, en tanto *no es posible predicar lesión del orden económico, concretado en la función de determinación, inspección y recaudación tributaria, en los casos en los que la omisión de requisitos formales de la factura no impide el conocimiento, por parte de la Administración Tributaria, de la realización del hecho imponible y de la magnitud económica del tributo correspondiente*. Así, la situación en comentarios incide en la *razonabilidad* de la sentencia, en tanto la necesaria ponderación de valores propia del juicio de antijuridicidad, simplemente, no se verificó, lo cual atenta, en la sentencia, contra la realización de los valores esenciales de *libertad, justicia, igualdad, solidaridad*; los principios derivados de la noción de bien jurídico de *mínima intervención, contingencia* del Derecho Penal y *última ratio*, y, en definitiva, al criterio de *Justicia* que debe imperar en la conformación del Estado venezolano como uno Social y Democrático de Derecho y de Justicia, según el mandato contenido en el artículo 2 de la Constitución.

Sin embargo, el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Región Capital, en su Sentencia N° 38/2007 del 27 de febrero, recaída en el caso *Iskia, S.A. v. República* acogió expresamente nuestro criterio, sobre la base de la indisoluble vinculación entre el principio de mínima intervención y el bien jurídico como límites materiales de la intervención punitiva en el caso de los ilícitos tributarios en general, y muy específicamente referido a los requisitos de facturación en la tributación indirecta. Así lo dijo la Sentencia:

“ii) Con respecto a la violación de los principios fundamentales de mínima intervención y del bien jurídico en el Derecho Penal Tributario, este Tribunal observa:

Que aún cuando en los casos de imposición de sanciones por incumplimiento de deberes formales, encuentra justificación en el hecho de ser tales infracciones predominantemente objetivas, por lo cual, en principio, la sola violación de la norma formal constituye la infracción, sin que fuese necesario desentrañar el elemento volitivo; es necesario que se respeten los principios fundamentales de mínima intervención y del bien jurídico en el Derecho Penal Tributario.

Así, partiendo del Principio de Mínima Intervención, el cual implica la reducción de la intervención punitiva del Estado a límites estrictamente necesarios y útiles, para lo cual el Derecho Penal sólo debe inmiscuirse en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos, de modo que el universo de asuntos destinados a la resolución penal se reduzca a su mínima expresión en virtud de la estricta necesidad, se debe observar que la presunción [*sic. Rectius*: punición] penal general y la penal tributaria en particular, **está limitada, tanto abstracta como particularmente, a la concreción de la lesión al bien jurídico tutelado previsto en el tipo, en la medida en la que la adecuación típica de la conducta realizada por el agente a la descripción fáctica contenida en la norma penal suponga, realmente, vulneración al bien jurídico protegido por la norma punitiva, o dicho de otro modo, la antijuricidad entendida teológicamente**; la cual expresa dentro de la teoría general del ilícito tributario, el célebre aforismo *nullum crimen, nulla poena, sine iniuria*, o lo que es lo mismo, no hay crimen ni pena, sin afectación del bien jurídico al que el Derecho Penal Tributario ofrece protección.

Ello quiere decir, que el hecho, a pesar de su apariencia antijurídica, dada su subsunción en el tipo, sea irrelevante para el Derecho Penal, en tanto y en cuanto su realización en el caso concreto no supone, por una razón o por otra, transgresión al bien jurídico objeto de tutela por el Derecho. [...]

En este sentido considera este Tribunal, que se traspasa el límite de la racionalidad sostener que se haya verificado la antijuricidad, entendida teológicamente, de las conductas que sean atribuibles a la recurrente y que estarían descritas en los artículo 101 numeral 3, del Código Orgánico Tributario, en lo que respecta a este requisito de colocar la leyenda "sin derecho a crédito fiscal", pues de la revisión de los deberes formales violados por la recurrente, se evidencia que la función de control de la Administración Tributaria, que es el bien jurídico objeto de tutela, no sufrió lesión alguna por los hechos que se imputan a la recurrente.

En efecto, este Tribunal considera que lo señalado por la recurrente sobre la imposición de averiguar si el comprador puede utilizar o no el crédito fiscal, dependiendo si se trata de un contribuyente ordinario o por el contrario un consumidor final de los productos que vende y que este último no puede aprovechar los créditos fiscales por las cuotas tributarias que le han sido trasladadas en ocasión a la aplicación del Impuesto al Valor Agregado, comprende una obligación excesiva por parte de la normativa de rango sublegal, en efecto, estar al

tanto o del conocimiento del destino de la cuota trasladada, se traduce en dejar en manos de los vendedores la competencia de la Administración Tributaria en el control de la recaudación, así, puede que el incidido o mal llamado contribuyente de hecho, pueda responder al requerimiento que le hace su vendedor sobre si va a aprovechar el crédito fiscal o no, o simplemente puede negarse a contestar, por lo que mal podría saber la empresa vendedora, si esa persona va a aprovechar el crédito fiscal que le ha sido trasladado, por lo tanto no debería un vendedor elaborar previamente las facturas con la mencionada leyenda, o colocarla en forma manuscrita, puesto que en no en todos los casos el adquirente no aprovecha el crédito fiscal, por lo que al ser una situación que varia dependiendo del sujeto que compra y como la omisión no dificulta el control de la Administración Tributaria, siendo esta última circunstancia el bien jurídico tutelado por la norma que establece la sanción, pasando a ser este requisito de aquellos que no son indispensables, este Tribunal debe desaplicar para el presente caso el numeral "e" del Artículo 2 de la Resolución 320, por ir en contra de la garantía innominada de razonabilidad contenida en el texto constitucional. Así se declara. (Subrayado nuestro)¹¹⁹.

Así, como puede verse, el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario asume como límites fundamentales del *ius puniendi* estatal en lo tributario, con fundamento en el principio de mínima intervención, la causación efectiva de lesión al bien jurídico objeto de tutela por la norma penal tributaria, *en la medida en la que la adecuación típica de la conducta realizada por el agente a la descripción fáctica contenida en la norma penal suponga, realmente, vulneración al bien jurídico protegido por la norma punitiva, o dicho de otro modo, la antijuricidad entendida teológicamente.*

De tal modo, y siguiendo plenamente el sentido de lo expuesto, el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Región Capital entiende que, aún cuando el hecho pueda revestir el carácter de típico, puede ser irrelevante para el Derecho

¹¹⁹ Sentencia N° 38/2007 del 27 de febrero, del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Región Capital, con ponencia del Juez Dr. Raúl Gustavo MÁRQUEZ BARROSO, caso *Iskia, S. A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://caracas.tsj.gov.ve/decisiones/2007/febrero/2103-27-AP41-U-2005-000315-038-2007.html>, 10 de marzo de 2007.

Penal Tributario, en tanto y en cuanto su realización en el caso concreto no supone, por una razón o por otra, transgresión al bien jurídico objeto de tutela por el Derecho, al punto que el castigo de conductas típicas no antijurídicas configura un exceso sancionable por irracional, como en el caso de la omisión en la factura del requisito de colocar la leyenda "sin derecho a crédito fiscal", caso en el que, de acuerdo con el Tribunal, la función de control de la Administración Tributaria, que es el bien jurídico objeto de tutela, no sufrió lesión alguna por los hechos que se imputan a la recurrente, precisamente en la orientación de lo hasta ahora expuesto.

7. Otro caso: el llevado de libros contables y especiales con atraso superior a un mes, o en idioma distinto al castellano.

Iguales consideraciones, pero ya no respecto del juez, sino del legislador, deben realizarse respecto del tipo contenido en el artículo 102, numerales 2 y 3 del Código Orgánico Tributario, de acuerdo con el cual,

"Constituyen ilícitos formales relacionados con la obligación de llevar libros y registros especiales y contables: [...]

2. Llevar los libros y registros contables y especiales sin cumplir con las formalidades y condiciones establecidas por las normas correspondientes, o llevarlos con atraso superior a un (1) mes.

3. No llevar en castellano o en moneda nacional los libros de contabilidad y otros registros contables, excepto para los contribuyentes autorizados por la Administración Tributaria a llevar contabilidad en moneda extranjera [...]

Quien incurra en cualesquiera de los ilícitos descritos en los numerales 2, 3 y 4 será sancionado con multa de veinticinco unidades tributarias (25 U.T.), la cual se incrementará en veinticinco unidades tributarias (25 U.T.) por cada nueva infracción hasta un máximo de cien unidades tributarias (100 U.T.).

En caso de impuestos indirectos, la comisión de los ilícitos tipificados en cualesquiera de los numerales de este artículo, acarreará, además de la sanción pecuniaria, la clausura de la oficina, local o establecimiento, por un plazo máximo de tres (3) días continuos. Si se trata de una empresa con una o más sucursales, la sanción abarcará la clausu-

ra de las mismas, salvo que la empresa lleve libros especiales por cada sucursal de acuerdo a las normas respectivas, caso en el cual sólo se aplicará la sanción a la sucursal o establecimiento en donde se constate la comisión del ilícito”.

Como evidencia la lectura de la norma –y en forma análoga a la ya estudiada respecto de las facturas–, el tipo protege la función de determinación, inspección y recaudación tributaria en manos de la Administración Tributaria, representada en su posibilidad física de conocer con *certeza* la totalidad de los hechos generadores –y sus elementos esenciales, como su magnitud económica– respecto de los libros contables auxiliares necesarios, sobre todo, respecto de la tributación indirecta.

En este sentido, respecto del tipo contenido en el numeral 2 del artículo 102 del Código Orgánico Tributario caben idénticos comentarios a los realizados anteriormente. La única forma en la que el registro defectuoso en los libros auxiliares podría ser considerado como *antijurídico* es en la medida en que tal defecto de forma signifique la imposibilidad para la Administración Tributaria de conocer el hecho generador y su cuantía, afectándose así de forma real, palpable, al bien jurídico tutelado; de otra forma, la aplicación de una sanción en estos supuestos no es calificable de otra forma que no sea de *inconstitucional*. Ahora bien, de acuerdo con la Sentencia N° 38/2007 de 27 de febrero, del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Región Capital, recaída en el caso *Iskia, S.A. v. República*, se sostuvo que para demostrar en juicio la ausencia de antijuridicidad en este caso es necesario promover prueba documental, consistente en los libros auxiliares objeto de la revisión fiscal. En palabras de la Sentencia,

“Del análisis de la Resolución GRTICE-RC-DF-022/2006/07, de fecha 28 de abril de 2006, se puede observar por una parte la recurrente no presentó el libro de accionistas, libro que el Código de Comercio obliga a llevar conforme a sus disposiciones y por otra parte tampoco lleva el libro de Libro Adicional Fiscal de Ajuste por Inflación, instrumentos estos que sirven al control de las diferentes exacciones, en el primero de los casos se puede citar como ejemplo, que a través de este libro se puede precisar si los pagos hechos a personas naturales, representan reparto de utilidades, en el caso de que sean accionistas a

los fines del Impuesto sobre la Renta y en el segundo caso el control de las operaciones relacionadas con el ajuste por inflación fiscal, por lo que para el caso de la Resolución de Imposición de Sanción GRTICE-RC-DF-022/2006/07, de fecha 28 de abril de 2006, no aprecia este Tribunal de la existencia de una intervención irracional o exagerada. Así se declara”.

La consecuencia anotada es especialmente visible en el caso del numeral 3 del artículo 102 del Código Orgánico Tributario, donde es *inexplicable* cómo el simple registro en *idioma distinto al castellano* pueda significar lesión alguna al bien jurídico tributario, así definido.

Maximiza lo expuesto la gravedad de las sanciones impuestas, entre las cuales se encuentra –especialmente referida a la tributación indirecta– la pena de *clausura*¹²⁰, con todas las consecuencias que de ella dimanar, especialmente en la lesión *injustificada* a los derechos a la libertad económica y a la propiedad, de modo que si no hay afectación del bien jurídico tutelado, no hay justificación racional posible para la intervención del Derecho Penal Tributario en estos casos, por lo que cualquier pena –e incluso la pena de clausura– es evidentemente irracional y desproporcionada en estos supuestos, y *compromete incluso la responsabilidad de quienes las acuerdan y ejecutan*, de acuerdo con la Constitución, situación que por su evidencia determinó la derogación de disposiciones similares en la República Argentina¹²¹.

¹²⁰ Sobre la pena de clausura en el Derecho Penal Tributario venezolano, véase MEIER GARCÍA, Eduardo; “La Clausura Temporal de Establecimiento desde la Perspectiva Constitucional y el Garantismo Penal”, y OCTAVIO, José Andrés; “La Clausura de Establecimientos como Sanción Tributaria”, en *Temas de Derecho Penal Económico. Homenaje a Alberto Arteaga Sánchez*. Compilación de Carmen Luisa BORGES VEGAS. Obras Colectivas N° 2. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (en conjunto con el Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales), Caracas, 2006, pp. 563 a 671, y pp. 673 a 676; y WEFTE H, Carlos E; “Notas introductorias sobre la pena de clausura en el Derecho Penal Tributario venezolano”, en *Revista de Derecho Tributario* N° 112. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2006.

¹²¹ “Es absolutamente lógico haber determinado que no puede motivar una clausura esta conducta, ya que imponer una sanción como esa a quien lleva registraciones en forma defectuosa importa un exceso atentatorio de los principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad, pues de ningún modo

8. Conclusiones.

Es posible concluir que el Derecho Penal Tributario, en todas sus formas e independientemente de la forma que revista la pena –pecuniaria o de privación de libertad, propiedad u otro derecho– está imbuido de la noción de bien jurídico, por lo que el Derecho Penal Tributario (i) es un *derecho penal protector de bienes jurídicos*; (ii) la integridad de esos bienes jurídicos es objeto del juicio de antijuridicidad; (iii) el juicio de antijuridicidad, como comparación entre valores –el de la acción y su resultado frente al tutelado por la norma penal– es realizable y controlable mediante el juicio de ponderación y el discurso argumentativo racional; y (iv) en consecuencia, se impone obligatoriamente la realización de dicho juicio al órgano, administrativo o judicial, encargado de la concreción del Derecho Penal Tributario.

A *fortiori*, aplicando lo señalado a los ilícitos tributarios relacionados con la obligación de emitir y exigir comprobantes, en concreto a los tipos de emisión de facturas con omisión *parcial* de los requisitos formales exigidos para su elaboración, debe concluirse que éstos sólo serán punible en la medida en que la ausencia de dichos requisitos lesione efectivamente la posibilidad real de la Administración Tributaria de conocer en su justa medida el hecho generador de la obligación tributaria y su cuantía, objeto –en definitiva– de la actividad de inspección de la Administración que, como forma del orden económico, es esencial del bien jurídico tutelado y protegido por la norma penal tributaria en comentarios. Lo contrario, esto es, la extensión de la punición por el tipo en comentarios a todas las situaciones en las que se verifique omisión de los requisitos reglamentarios que deben cumplir las facturas que en el caso concreto no impliquen merma alguna de la capacidad de la Administración Tributaria para conocer el hecho generador o su cuantía, entonces no habrá antijuridicidad, en tanto no existe lesión alguna al bien jurí-

afecta en forma sustancial al bien jurídico tutelado como para aplicarse el cierre de negocios”. ÁLVAREZ ECHAGÜE, Juan Manuel; *La Clausura en Materia Tributaria*. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002 p. 164.

dico y, en consecuencia, no podrá predicarse que en el caso concreto existe ilícito tributario alguno.

Por su parte, la imposición de pena en los casos de verificación de la acción *típica* comentada, respecto de la cual la ausencia *parcial* de los requisitos de elaboración de facturas no signifique imposibilidad para la Administración Tributaria de conocer el hecho generador y su cuantía, esto es, de realizar sobre *base cierta* la determinación oficiosa, *es absolutamente nula*, en tanto supone la aplicación del Derecho Penal Tributario a una situación que, por *indiferente* -no antijurídica- escapa del ámbito de aplicación de la norma penal tributaria incriminadora en comentarios. La nulidad en comentarios afecta a las decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, de acuerdo con las cuales se consideró, al decidir sobre la deducibilidad de los créditos fiscales del impuesto al valor agregado soportados en facturas respecto de las cuales se incurrió en el tipo en comentarios, que la aplicación del principio de *capacidad contributiva* -valor fundamental de la tributación que es perfectamente equiparable, en el Derecho Tributario, a la significación del bien jurídico en el Derecho Penal- suponía que *en los casos en los que la Administración Tributaria tuvo la oportunidad de conocer el hecho generador y su cuantía* -determinar sobre base cierta- no era posible omitir la consideración, en dicha determinación, de la operación gravada; mas, sin embargo, *reconocida expresamente como fue la ausencia de lesión al bien jurídico tutelado*.

La situación en comentarios incide en la *razonabilidad* de la sentencia, en tanto la necesaria ponderación de valores propia del juicio de antijuridicidad, simplemente, no se verificó, lo cual atenta, en la sentencia, contra la realización de los valores esenciales de *libertad, justicia, igualdad, solidaridad*; los principios derivados de la noción de bien jurídico de *mínima intervención, contingencia* del Derecho Penal y *última ratio*, y, en definitiva, al criterio de *Justicia* que debe imperar en la conformación del Estado venezolano como uno Social y Democrático de Derecho y de Justicia, según el mandato contenido en el artículo 2 de la Constitución. Por su parte, el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Región

Capital, en su Sentencia N° 38/2007 de 27 de febrero, acogió expresamente el criterio aquí sentado, al señalar, con base en los principios de mínima intervención y racionalidad de la intervención punitiva estatal en el Derecho Penal Tributario, que es necesario el análisis de la antijuridicidad, entendida teleológicamente, respecto de los deberes de facturación en la tributación indirecta.

Iguals consideraciones, pero ya no respecto del juez, sino del legislador, deben realizarse respecto del tipo contenido en el artículo 102, numerales 2 y 3 del Código Orgánico Tributario, toda vez que la omisión *parcial* de los requisitos formales de llevado de los libros auxiliares de contabilidad que sirven de control a la Administración Tributaria respecto de las operaciones gravables con el impuesto al valor agregado difícilmente determina la lesión del *orden económico*, bien jurídico tutelado en estos casos, dificultad que se vuelve *absoluta* en el caso del tipo que castiga el llevado de libros auxiliares en idioma diferente al castellano, lo que determina, a nuestro juicio, su inconstitucionalidad.

Caracas, mayo de 2007.

Bibliografía.

a) Doctrina extranjera

- ALEXY, Robert; *El Concepto y la Validez del Derecho*. Traducción del original alemán por Jorge M. SEÑA. Colección Estudios Alemanes. Gedisa, Barcelona, 1997.
- _____; *Teoría de los Derechos Fundamentales*. Traducción del original alemán por Ernesto GARZÓN VALDÉS, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001.
- ÁLVAREZ ECHAGÜE, Juan Manuel; *La Clausura en Materia Tributaria*. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002 p. 164.
- ATIENZA, Manuel; *Derecho y Argumentación*. Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho N° 6, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1997
- _____ y RUIZ MANERO, Juan; *Las Piezas del Derecho (Teoría de los Enunciados Jurídicos)*. Ariel, Barcelona, 1996.
- BARQUERO ESTEVAN, Juan Manuel; *La función del tributo en el Estado social y democrático de Derecho*. Cuadernos y Debates N° 125. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002.
- BECCARÍA, Cesare; *De los delitos y de las penas*. 3ª Edición. Introducción y Estudio Preliminar de Nódier AGUDELO BETANCUR. Temis, Bogotá, 2003.
- BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio; ARROYO ZAPATERO, Luis; GARCÍA RIVAS, Nicolás; FERRÉ OLIVER, Juan Carlos y SERRANO PIEDECASAS, José Ramón; *Lecciones de Derecho Penal. Parte General*. 2ª Edición. Editorial Praxis, Barcelona, 1999.
- BETTIOL, Giuseppe; "Derecho Penal y Orientaciones Políticas", en *Instituciones de Derecho Penal y Procesal*. Traducción del original italiano por Faustino GUTIÉRREZ-ALVIZ Y CONRADI. Bosch, Barcelona, 1977.
- _____; *Derecho Penal (Parte General)*. Traducción del original italiano por José León PAGANO (h). Temis, Bogotá, 1965.
- BOIX REIG, Javier y BUSTOS RAMÍREZ, Juan; *Los delitos contra la hacienda pública (bien jurídico y tipos legales)*. Editorial Tecnos, Madrid, 1987.
- BOROWSKI, Martin; *La estructura de los derechos fundamentales*. Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho N° 25, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003.

lel

- DAHL, Robert A; *¿Es democrática la Constitución de los Estados Unidos?* Traducción del original inglés de Pablo GIANERA. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003.
- DE PALMA DEL TESO, Ángeles; *El Principio de Culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador*. Editorial Tecnos, Madrid, 1996.
- DWORKIN, Ronald; *Los Derechos en Serio*. Traducción del original inglés por Marta GUASTAVINO. Barcelona, Ariel, 1999.
- FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan; *Principios y Normas Receptoras del Derecho Penal (Introducción a la Teoría del Delito en el Estado Social y Democrático de Derecho)*. 2ª Edición, corregida y aumentada. Grupo Editorial Leyer, Bogotá, 1999.
- FERRAJOLI, Luigi; *Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal*. Traducción del original italiano por Perfecto Andrés IBÁÑEZ, Alfonso RUIZ MIGUEL, Juan Carlos BAYÓN MORENO, Juan TERRADILLOS BASOCO y Rocío CANTERERO BANDRES. Editorial Trotta, 2001.
- FOLCO, CARLOS MARÍA, ABRALDES, SANDRO F. Y LÓPEZ BISCAYART, JAVIER; *Ilícitos Fiscales. Asociación ilícita en materia tributaria (Ley 25.784)*. Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2004.
- GARCÍA BELSUNCE, Horacio (Compilador); *Tratado de Tributación*. Tomo I, Vol. 2 (Derecho Tributario). Astrea, Buenos Aires, 2003.
- _____; *Derecho Tributario Penal*. Depalma, Buenos Aires, 1985.
- GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo; *El Principio de la Antijuridicidad Material. Regulación y Aplicación*. 3ª Edición. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2003.
- HEGEL, G. W. F.; *Rasgos fundamentales de la Filosofía del Derecho o compendio de derecho natural y ciencia del Estado*. Traducción del original alemán por Eduardo VÁSQUEZ. Biblioteca Nueva, Madrid, 2000.
- HESSEN, Johannes; *Teoría del Conocimiento*. 16ª Edición. Traducción del original alemán por José GAOS. Colección Austral, Espasa-Calpe, Madrid, 1981.
- JAKOBS, Günther; *Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación*. 2ª Edición corregida. Traducción del original alemán por Joaquín CUELLO CONTRERAS y José Luis SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO. Marcial Pons, Madrid, 1997.
- _____; *Fundamentos del Derecho Penal*. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1996.

- KANT, Immanuel; *Lecciones de ética*. Introducción y notas de Roberto RODRÍGUEZ ARAMAYO. Traducción del original alemán de Roberto RODRÍGUEZ ARAMAYO y Concha ROLDÁN PANADERO. Crítica, Barcelona, 2002.
- _____; *La Metafísica de las Costumbres*. 4ª Edición. Estudio preliminar de Adela Cortina Orts. Traducción y notas de Adela CORTINA ORTS y Jesús CONILL SANCHO. Tecnos, Madrid, 2005.
- MARTÍNEZ ROLDÁN, Luis y FERNÁNDEZ SUÁREZ, Jesús; *Curso de Teoría del Derecho*. 2ª Edición. Ariel, Barcelona, 1999.
- MIR PUIG; *Derecho Penal. Parte General*. 7ª Edición. Editorial Reppertor, Barcelona, 2004.
- MUÑOZ CONDE, Francisco; *Teoría General del Delito*. 2ª Edición. Temis, Bogotá, 2004.
- NIETO, Alejandro; *Derecho Administrativo Sancionador*. 2ª Edición. Editorial Tecnos, Madrid, 1994.
- _____; *El Arbitrio Judicial*. Ariel, Barcelona, 2000.
- NINO, Carlos Santiago; *Consideraciones sobre la Dogmática Jurídica (con referencia particular a la Dogmática Penal)*. Serie G - Estudios Doctrinales Nº 7. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1989, pp. 60 a 77, consultado en <http://www.bibliojuridica.org/libros/2/892/6.pdf>, 3 de diciembre de 2006.
- _____; *Derecho, Moral y Política*. Ariel, Barcelona, 1994.
- _____; *La Constitución de la Democracia Deliberativa*. Gedisa, Barcelona, 1997, pp. 296 a 302
- PLANTIN, Christian; *La Argumentación*. 3ª Edición. Traducción del original francés de Amparo TUSÓN VALLS. Ariel, Barcelona, 2002.
- RANGEL HINOJOSA, Mónica; *El Debate y la Argumentación (Teoría, técnicas y estrategias)*. Trillas, México, 2003.
- ROSS, Alf; *El concepto de validez y otros ensayos*. 4ª Edición, Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, Distribuciones Fontamara, México D.F., 2001.
- ROXIN, Claus; *Derecho Penal. Parte General. Tomo I (Fundamentos. La estructura de la teoría del delito)*. Traducción de la 2ª edición alemana y notas por Diego Manuel LUZÓN-PEÑA, Miguel DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO y Javier DE VICENTE REMESAL, Civitas, Madrid, 1999.

- SÁNCHEZ PEDROCHE, J. Andrés. "Sanciones indirectas o impropias en derecho Tributario", en *Revista Española de Derecho Financiero* N° 91. Civitas, Madrid, 1996.
- VILLEGAS, Héctor B; *Régimen Penal Tributario Argentino*. 2ª Edición, ampliada y actualizada con la nueva Ley Penal Tributaria y régimen procesal. Depalma, Buenos Aires, 1998.
- WELZEL, Hans; *Derecho Penal Alemán. Parte General*. Traducción del original alemán por Juan BUSTOS RAMÍREZ y Sergio YÁÑEZ PÉREZ. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1970.
- ZACCARÍA, Giuseppe; *Razón Jurídica e Interpretación*. Compilación de Ana MESSUTI. Cuadernos Civitas, Madrid, 2004.

b) *Doctrina nacional*.

- BORGES VEGAS, Carmen Luisa (Compiladora); *Temas de Derecho Penal Económico. Homenaje a Alberto Arteaga Sánchez*. Compilación de Carmen Luisa BORGES VEGAS. Obras Colectivas N° 2. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (en conjunto con el Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales), Caracas, 2006.
- _____; *Principios Penales en el Código Orgánico Tributario (Legalidad, Bien Jurídico, Culpabilidad y Pena en la Parte General de las Infracciones)*. Ediciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1999.
- ESCOVAR LEÓN, Ramón; *El Precedente y la Interpretación Constitucional*. Colección Derecho Constitucional. Editorial Sherwood, Caracas, 2005.
- RODRÍGUEZ MORALES, Alejandro; *Síntesis de Derecho Penal. Parte General*. Ediciones Paredes, Caracas, 2006.
- ROMERO-MUCI, Humberto; "Uso y abuso de la Unidad Tributaria", en *60 años de Imposición a la Renta en Venezuela*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2003.
- ROSALES, Elsie; BORREGO, Carmelo y BELLO RENGIFO, Carlos Simón; *Constitución, Principios y Garantías Penales*. Ediciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1996.
- VILORIA MÉNDEZ, Mónica; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Salvador y FRAGA PITTALUGA, Luis; *La Factura Fiscal. Régimen Jurídico*. Fraga, Sánchez & Asociados. Caracas, 2003.

- WEFTE H, Carlos E; *El Ilícito Tributario: Naturaleza Jurídica*. Ediciones Paredes, Caracas, 2004.
- _____; "La racionalidad de la armonización tributaria", en *Revista de Derecho Tributario* N° 108. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2005.
- _____; "La Reincidencia, la Reiteración, el Concurso de Delitos y el Delito Continuado en el Sistema Penal Tributario Venezolano", en *Revista de Derecho Tributario* N° 91. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2001.
- _____; "La tipicidad como elemento esencial del hecho punible en la sanción prevista en el párrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta", en *Revista de Derecho Tributario* N° 85. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 1999.
- _____; "Leyes Penales en Blanco en el Derecho Penal Tributario Venezolano", en *VI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002.
- _____; "Notas introductorias sobre la pena de clausura en el Derecho Penal Tributario venezolano", en *Revista de Derecho Tributario* N° 112. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2006.
- ZERPA, Levis Ignacio; "La Argumentación Jurídica", en *Curso de Capacitación sobre Razonamiento Judicial y Argumentación Jurídica*. Serie Eventos N° 3, Ediciones del Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2004.

c) Legislación

- Código Orgánico Tributario (1994). Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.727 Extraordinario, del 27 de mayo de 1994.
- Exposición de Motivos del Código Orgánico Tributario, consultado en <http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=272&dis=1>, 7 de mayo de 2007.
- Código Orgánico Tributario (2001). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.305, del 17 de octubre de 2001.
- Código Penal. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.768 Extraordinario, del 13 de abril de 2005.

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.453 Extraordinario, del 24 de marzo de 2000.
- Ley de Impuesto al Valor Agregado. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.435, del 12 de mayo de 2006.
- Ley de Impuesto sobre la Renta. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.529, del 25 de septiembre de 2006.
- Providencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), fijando el valor de la Unidad Tributaria. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.350, del 4 de enero de 2006.
- Providencia N° 421 del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que establece las Normas Generales de Emisión y Elaboración de Facturas y Otros Documentos. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.548, del 23 de octubre de 2006.
- Providencia N° 73 del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que dispone la creación y funcionamiento del Registro Único de Información Fiscal (RIF). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.389, del 2 de marzo de 2006.
- Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.662 Extraordinario, del 24 de septiembre de 2003.
- Resolución N° 320 del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por la cual se dictan las Disposiciones Relacionadas con la Impresión y Emisión de Facturas y otros Documentos. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.859, del 29 de diciembre de 1999.

d) Jurisprudencia

- Sentencia N° 2.158/2001 del 10 de octubre, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, con ponencia del Magistrado Dr. Levis Ignacio ZERPA, caso *Hilados Flexilón, S. A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/octubre/02158-101001-1254.htm>, 15 de diciembre de 2006.
- Sentencia N° 474/2004 del 12 de agosto, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, con ponencia del Magistrado Dr.

Hadel MOSTAFÁ PAOLINI, caso *Tuboacero, S. A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/mayo/00474-120504-2002-0197.htm>, 15 de diciembre de 2006.

- Sentencia N° 877/2003 del 17 de junio, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, con ponencia del Magistrado Dr. Levis Ignacio ZERPA, caso *Acumuladores Titán, C. A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/junio/00877-170603-2001-0857.htm>, 10 de diciembre de 2006.
- Sentencia N° 38/2007 del 27 de febrero, del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Región Capital, con ponencia del Juez Dr. Raúl Gustavo MÁRQUEZ BARROSO, caso *Iskia, S. A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://caracas.tsj.gov.ve/decisiones/2007/febrero/2103-27-AP41-U-2005-000315-038-2007.html>, 10 de marzo de 2007.

e) *Internet*

- Enciclopedia Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Suma_cero, 13 de diciembre de 2006.

ÍNDICE

Pág.

LOS INTERESES MORATORIOS A FAVOR DE LA HACIENDA EN EL DERECHO ESPAÑOL

	<i>Eusebio González</i>	7
I. Introducción		7
II. Breve referencia a la evolución legislativa.....		9
III. Concepto y caracteres de los intereses de demora.....		19
IV. Naturaleza jurídica.....		27

LA CONSULTA TRIBUTARIA

	<i>Mery Bóveda</i>	41
I. Introducción.....		41
II. Las facultades de interpretación de la Administración Tributaria y las Consultas tributarias.....		44
III. Regulación de la consulta tributaria en el COT.....		49
A. Legitimación para plantear consultas.....		49
B. Objeto de la consulta.....		50
C. Competencia para evacuar la consulta.....		50
D. Procedimiento.....		51
E. Plazos.....		52
F. Irrecurribilidad de las respuestas de la Administración.....		53
IV. Efectos de la respuesta de la Administración.....		55
A. Efectos.....		56
B. Cambios de criterio de la Administración Tributaria.....		58
C. Necesidad del carácter vinculante.....		59
V. Conclusiones y propuestas.....		61

TENDENCIAS DEL CONTENCIOSO TRIBUTARIO

Raúl Gustavo Márquez Barroso 69

COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL PROCESO TRIBUTARIO

	<i>Alberto Blanco-Urbe Quintero</i>	99
1. Introducción.....		99
2. La Condenatoria en Costas.....		100
A. Casos I.N.C.E.....		103

B. Casos “No hay materia sobre la cual decidir”	106
C. Otros casos.....	114
3. La Condenatoria a la Indemnización de Daños y Perjuicios.....	116
4. Conclusión.....	128

ANTI JURIDICIDAD MATERIAL Y DERECHO PENAL TRIBUTARIO: EL CASO DE LOS ILÍCITOS FORMALES RELATIVOS A LA FACTURACIÓN EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Carlos E. Weffe H. 133

<i>Introducción</i>	133
1. <i>Los valores en el Derecho</i>	135
2. <i>Los valores en el Derecho Penal. Los bienes jurídicos</i>	146
3. <i>La Antijuridicidad. El acto antijurídico como acto lesivo de bienes jurídicos</i>	153
4. <i>El arbitrio judicial. El rol del juez en la determinación de la antijuridicidad de la acción típica</i>	158
5. <i>Bien jurídico y antijuridicidad en el Derecho Penal Tributario</i>	164
6. <i>Los deberes de facturación en la tributación indirecta. Antijuridicidad material e ilícitos formales. Ausencia de lesividad de la acción al bien jurídico tutelado por el Derecho Penal Tributario</i>	172
7. <i>Otro caso: el llevado de libros contables y especiales con atraso superior a un mes, o en idioma distinto al castellano</i>	183
8. <i>Conclusiones</i>	186

LA RETENCIÓN EN LA FUENTE EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO

Mauricio A. Plazas Vega 199

INTRODUCCIÓN.....	199
-------------------	-----

CAPÍTULO I

NATURALEZA JURÍDICA DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IVA - EQUÍVOCOS DE ESA DENOMINACIÓN	199
---	-----

CAPÍTULO II

MÉRITOS Y VENTAJAS DEL RÉGIMEN DE RETENCIÓN DEL IVA ...	202
1. <i>Ventajas del sistema de retención del IVA para el fisco</i>	203
2. <i>Ventajas del sistema de retención del IVA para los sujetos pasivos y destinatarios económicos del tributo</i>	205

CAPÍTULO III

LA EXPERIENCIA COLOMBIANA	206
ANEXO	209

Venezuela, 2007